

Asientos corológicos FBIGA, 2021–2025.

RUBÉN PINO PÉREZ, JUAN JOSÉ PINO PÉREZ & JOSÉ LUIS CAMAÑO
 PORTELA

- ¹ Sierra Poniente, Darbo - 36949. Cangas. Pontevedra.
- ² A Fraga, Corzans - 36457. Salvatierra de Miño, Pontevedra.
- ³ Sierra Poniente, Darbo - 36949. Cangas. Pontevedra.

Cómo citar este artículo: Pino Pérez, R.; Pino Pérez, J. J. & Camaño Portela, J. L. 2026. Asientos corológicos FBIGA, 2021-2025. *Boletín Biga*, **26**: 5-72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18412793>
 Fecha de publicación: 28 de enero de 2026.

Resumen

Se presenta la relación de táxones correspondientes a los pliegos incorporados al herbario FBIGA por los autores durante el periodo 2021-2025. Esta selección incluye tanto material recolectado en dicho quinquenio como ejemplares de años anteriores cuya adscripción al herbario LOU estaba pendiente. Aunque el catálogo se centra fundamentalmente en la flora de Galicia, se incluyen también recolecciones puntuales en otros puntos de España y Portugal. En total, se documentan 769 pliegos de herbario pertenecientes a 357 táxones, 232 géneros y 71 familias de Cormophyta, procedentes de 80 municipios de la península ibérica, repartidos en ocho provincias españolas y dos distritos portugueses.

Palabras clave: Flora vascular, Herbario FBIGA, Herbario LOU, corología, Galicia, NO España.

Abstract

A checklist of the taxa corresponding to the herbarium specimens incorporated into the FBIGA herbarium by the authors during the 2021-2025 period is presented. This selection includes both material collected during this five-year period and specimens from previous years that were pending assignment to the LOU herbarium. Although the catalogue primarily focuses on the flora of Galicia, occasional collections from other parts of Spain and Portugal are also included. In total, 769 herbarium sheets are documented, representing 357 taxa, 232 genera, and 71 families of Cormophyta, collected across 80 municipalities in the Iberian Peninsula (distributed among eight Spanish provinces and two Portuguese districts).

Key words: Vascular Flora, Herbaria FBIGA, Herbaria LOU, Corology, Galicia, NW Spain.

Introducción.

Siguiendo la línea de las publicaciones precedentes [PINO PÉREZ *et al.* (2006), PINO PÉREZ *et al.* (2007), CAMAÑO PORTELA *et al.* (2008), PINO PÉREZ *et al.* (2008), PINO PÉREZ *et al.* (2009), CAMAÑO PORTELA *et al.* (2009), PINO PÉREZ *et al.* (2009b), PINO PÉREZ *et al.* (2010), PINO PÉREZ & PINO PÉREZ (2013), PINO PÉREZ & PINO PÉREZ (2014), PINO PÉREZ & PINO PÉREZ (2014b), PINO PÉREZ & PINO PÉREZ (2018), PINO PÉREZ & PINO PÉREZ (2018b), PINO PÉREZ *et al.* (2021)] esta decimoquinta entrega actualiza el conocimiento florístico del territorio con los datos obtenidos en las campañas de herborización del quinquenio 2021-2025. El material aquí estudiado permite documentar nuevas localidades y profundizar en la corología de las especies. Los objetivos son los mismos que se declaran en PINO PÉREZ *et al.* (2021: 6) .

Material y Métodos.

Las recolecciones en el campo se han efectuado con las autorizaciones administrativas de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia.

En cuanto a la nomenclatura seguimos, con carácter general, lo establecido en los sitios POWO

(2026), WFO (2026) o EURO+MED 2006+ (2026), quizá perdiendo un poco de vista a lo dicho en *Flora iberica* (CASTROVIEJO, 1986-2021) o a *Flora Europaea*, (TUTIN *et al.* (eds.), 1964-1980). Para la abreviatura de los autores, seguimos a las mismas fuentes. Para el nombre de ayuntamientos, parroquias y lugares de Galicia seguimos la toponimia oficial establecida por la Xunta de Galicia y que puede consultarse [aquí](#).

Los datos que se presentan, han sido tomados de las etiquetas de los pliegos, tales como la familia y el nombre del taxon, seguido del país, provincia, municipio, lugar, georreferencia en coordenadas MGRS (Military Grid Reference System, Datum ETRS89), habitualmente con una precisión de 1 × 1 m, altitud en metros, ecología, la consideración del estatus local del taxon (abundante: más de 20 ejemplares; frecuente: entre 5 y 20 ejemplares; escaso: menos de 5 ex.), fecha de recolección, legatarios, observaciones diversas sobre la planta o la recolección y el número de identificación del pliego en el herbario FBIGA que coincide deliberadamente con el de LOU, donde finalmente son depositados todos los pliegos.

Las diferentes categorías taxonómicas se exponen en todos los anexos por orden alfabético. Como en las últimas entregas de esta serie de trabajos, toda la información aquí expuesta puede descargarse en formato csv, [aquí](#) para facilitar a los investigadores e interesados en general, la incorporación de la misma a sus bases de datos.

Resultados.

Las herborizaciones se han efectuado en 187 localidades de 80 municipios, correspondientes a ocho provincias españolas y dos distritos portugueses (Fig. 1).

Figura 1: Distribución de las herborizaciones mencionadas en este trabajo.

PROVINCIAS Y DISTRITOS (10)

España: A Coruña, Lugo, Ourense, Asturias, Pontevedra, Segovia, Valladolid y Zamora.

Portugal: Braga y Coimbra.

En la Fig. 2 pueden verse los municipios de Galicia donde han sido efectuadas las diferentes

herborizaciones además del número de pliegos recolectados en cada uno de ellos.

MUNICIPIOS (80)

España: A Gudiña, A Mezquita, A Peroxa, A Rúa, Abadín, Agolada, Alfoz, Amoeiro, Antas de Ulla, Avilés, Bande, Beade, Boimorto, Bueu, Burela, Calvos de Randín, Cangas, Carballeda de Valdeorras, Cariño, Castrolo do Val, Castrillón, Cedeira, Cervantes, Cervo, Coles, Cualedro, Curtis, Folgoso do Courel, Forcarei, Foz, Frades, Friol, Gijón, Gozón, Láncara, Leiro, Marín, Melón, Mesía, Moaña, Monforte de Lemos, Monterroso, Muíños, O Corgo, O Páramo, O Pino, Oroso, Ourense, Ponte Caldelas, Pontevedra, Quintanilla de Urz, Quiroga, Quiruelas de Vidriales, Requejo, Rianxo, Ribadavia, Ribadesella, Ribeira, Riós, Rodeiro, Rubiá, Salvaterra de Miño, San Cebrián de Mazote, San Xoán de Río, Santa María la Real de Nieva, Santiago de Compostela, Sarria, Soto del Barco, Taboada, Tui, Urueña, Valdoviño, Verín, Viana do Bolo, Vilardevós, Vilariño de Conso, Vilarmaior y Xermade.

Portugal: Esposende y Figueira da Foz.

Figura 2: En verde, municipios de Galicia donde se realizaron las herborizaciones; el dígito indica el número de pliegos recolectados en cada municipio.

LOCALIDADES (186)

España: A Aldea do Monte, laderas del monte Farelo; A Costa de Frádegas; A Fraga; A Ponte do Vao, A Estación; A Pontella; A Somoza, As Barreiras; Agreimonde; Aguiño, Isla de Sálvora, camino por encima de Cova Salvareiros; Aguiño, Isla de Sálvora, recinto de investigación por encima de la playa dos Bois; Albeiros, Coto da Portela; Aldán, Herbello, finca de Serafín Barros;

Altos dos Castrelos; Arzádegos; As Areosas, Montouto; As Corredoiras; As Laxes, Portovacas; As Quintás; As Somozas, cerca de la cima del monte Farelo; As Tenzas, subida al monte Farelo; Bacoí, A Igrexa; Beiro, Guxilde; Cabo Peñas, Punta Sabugo; Cabreiroá, O Pontón, cerca del arroyo Ábedes; Cádavos, Os Casarells; Caldelas, regato do Penso; Carollo; Carracedo da Serra, Bruzo de Val de Cabo; Carracedo da Serra, O Salgueiro; Casaio, bajando a Sobradelo; Casaio, Fonte da Cova, Penas Longas; Castromil, Marabón; Cerca de la cima del Monte Farelo; cerca de la estación de tren; Coiro; Cornatel; Corvelle, Costa do Pilo; Corzáns, A Fraga; Coto da Forc, río Cervés; Covillón; Currelos, en el lavadero; Darbo, A Serra de Poente; Darbo, Camiño Vello; Darbo, Montiño de la playa del Medio; Darbo, Montiño playa del Medio; Darbo, Montiño playa del Medio, Bahía; Darbo, Sierra Poniente; Domaio, Castro de Montealegre; Domaio, Poza da Moura, rego da Miñouva; Donón, cerca del Faro de Punta Subrido; Donón, Costa de la Vela; Donón, en los acantilados entre Punta Robaleira y la Playa de Melide; Donón, Montes de Melide, Costado de Barra; Donón, Playa de Barra; Donón, río de Barra; El Majuelo; El Paramillo; entre Faro de Avilés y Punta Cercada; Estación del ferrocarril; Fazouro, playa da Lagoa; Feces de Cima, Sandín; Feces de Cima, Sobrañal; Feira Vella; Fondo de Noás; Gandulfes, Picouto de Fondougás; Gundán; Gustei; Hío, Donón, Melide; Iñobre, Porto de Taragoña; Isla de Ons, Onza; Isla de Sálvora, Aldea; Isla de Sálvora, Aldea, dunas secundarias de la playa de Lagos; Isla de Sálvora, camino de la Aldea; Isla de Sálvora, cerca de la balsa de la fuente de Santa Catalina; Isla de Sálvora, Cova Salvareiros; Isla de Sálvora, Curro; Isla de Sálvora, dunas de la playa de Zafra; Isla de Sálvora, dunas de la playa dos Bois; Isla de Sálvora, dunas secundarias de la playa de Castelo; Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea; Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, en el lavadero; Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, fuente de Santa Catalina; Isla de Sálvora, ladera este de Gralleiros; Isla de Sálvora, ladera este de Gralleiros. al lado de la fuente; Isla de Sálvora, ladera este de Gralleiros. camino de la Aldea; Isla de Sálvora, playa de Lagos; Isla de Sálvora, playa dos Bois; Isla de Sálvora, por encima de la playa Dolosalis; Isla de Sálvora, Portal del Almacén, playa de Castelo; Isla de Sálvora, zona cercana a punta do Muíño; Isla Sálvora; Isla Sálvora, Cova Salvareiros; Isla Sálvora, Curro, Punta Besuqueiros; Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Gralleiros; Isla Sálvora, en el entorno del muelle; Isla Sálvora, entre la Aldea y la costa este; Isla Sálvora, Gralleiros; Isla Sálvora, playa del Almacén; Isla Sálvora, playa dos Bois; Isla Sálvora, Punta do Muíño; Isla Sálvora, Punta do Salgueiriño; Ladera de Cabeza do Pote, O Meixoallo; Las Canteras; Las Carcabadas, estación de ferrocarril; Las Carriceras; Las Raposeras; Liñares; Llago; Lourizán; Lourizán, jardines del Palacio; Lucenza, A Portela, Serra do Larouco; Lucenza, Arando, Serra do Larouco; Lucenza, Fonte dos Carabineiros, Serra do Larouco; Lucenza, Pena Muller, Serra do Larouco; Lucenza, Regato das Xugadas, A Cabana, Serra de Larouco; Lucenza, Serra do Larouco; Manzalvos, Fraga do Piñeiro; Manzalvos, Pedra Vella; Maus de Salas, Casola do Foxo; Maxal; Miñán; Moar; Monte Castelo, Rego de Cangas; Monte da Regueira; Montefurado; Montefurado, A Veiga; Montefurado, O Ermidón; Morangueiros; O Campo; O Carballo; O Hío, Alto da Fanica, camino de Donón; O Mente; O Pigarreiro, arroyo A Ribeira; O Viso; Os Arcos; Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleras; Outeiro Maior, Currelos; Paredes, regato do Ferreiro; Parque das Palmeiras; Pena Vieiro; Piornedo, entre Campo redondo y la Mallada del Mostallar; Piornedo, subida a la mallada del Mostallar; Playa de San Juan de Nieva; Playa fluvial de Areiros, A Ribeira dos Páramos; Portugaleta; pr. Alfoz; pr. Cualedro; pr. Gijón, parque de Moreda; pr. Monforte de Lemos, Os Chaos; pr. Rodeiro; Punta Candieira; Punta Robaliceira; Quintela, Porto Quintela, *Aquis Querquennis*; Ramil; Reboredo; Salgueiriña, Figueirido, sobre el río Xunco; San Lourenzo de Pentes, Bruzo de Val de Cabo; San Martiño de Galgao, al pie del rego Bañolas; San Paio, O Barazal; San Xoan de Antas; Seoane de Arriba; Seoane de Arriba. Cantera de Solveira; Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira; Serra do Canizo, O Penedo Redondo; Sierra de Ancares, subida al Mostallar; Sierra Poniente, Darbo; Sirgal; Sobredo; Sobredo, A Campiña; Soutullo de Arriba, regato de Gustei; Supena; Teixeira, Coto do Castrillón; Valmaior, San Acisclo; Vegada de Arriba; Vilapedre, Agro de Langoeiras; Vilardesilva; Vilasibil, parte inferior de O Taro Blanco; Vilasibil, parte superior de O Taro Blanco; Vilaster, Venda Vella; Villanueva de Prías, acantilados al norte; Viñó, dunas secundarias de la playa de Barra; Vista Alegre, Campus Norte USC; Xabalde; Xestoso, Brañas de Xestoso; Xestoso, Lagoa da Pedra y Zarra da Tolda, cruce de A Tolda.

Portugal: Playa de Rio de Moinhos y pr. Figueira da Foz.

FAMILIAS(71) - GÉNEROS (232)

1. Amaranthaceae: *Salsola*.
2. Amaryllidaceae: *Acis*, *Allium*, *Narcissus*, *Pancreatum*.
3. Apiaceae: *Chaerophyllum*, *Eryngium*, *Lilaeopsis*, *Oenanthe*.
4. Apocynaceae: *Vinca*.
5. Araceae: *Arum*, *Lemna*, *Zantedeschia*.
6. Araliaceae: *Hydrocotyle*.
7. Asparagaceae: *Hyacinthoides*, *Ornithogalum*, *Prospero*, *Ruscus*, *Scilla*.
8. Asphodelaceae: *Asphodelus*, *Simethis*.
9. Aspleniaceae: *Asplenium*, *Athyrium*, *Blechnum*, *Cystopteris*, *Thelypteris*, *Woodwardia*.
10. Asteraceae: *Achillea*, *Achyrocline*, *Andryala*, *Antennaria*, *Arnica*, *Arnoseris*, *Aster*, *Bellis*, *Bombacilaena*, *Carthamus*, *Centaurea*, *Coleostephus*, *Crepis*, *Dittrichia*, *Erigeron*, *Filago*, *Helianthus*, *Helichrysum*, *Hypochaeris*, *Leucanthemum*, *Logfia*, *Matricaria*, *Pentanema*, *Picris*, *Pseudognaphalium*, *Pulicaria*, *Santolina*, *Scorzonera*, *Senecio*, *Tripleurospermum*, *Xanthium*.
11. Boraginaceae: *Anchusa*, *Echium*, *Glandora*, *Myosotis*.
12. Brassicaceae: *Alliaria*, *Biscutella*, *Cochlearia*, *Lepidium*, *Matthiola*, *Nasturtium*, *Sisymbrium*, *Teesdalia*.
13. Campanulaceae: *Campanula*, *Jasione*, *Lobelia*, *Solenopsis*.
14. Cannabaceae: *Humulus*.
15. Caprifoliaceae: *Valeriana*.
16. Caryophyllaceae: *Cerastium*, *Dianthus*, *Eudianthe*, *Illecebrum*, *Petrorragia*, *Rabelera*, *Sabulina*, *Sagina*, *Scleranthus*, *Silene*, *Spergula*, *Spergularia*, *Stellaria*.
17. Celastraceae: *Parnassia*.
18. Cistaceae: *Cistus*, *Helianthemum*.
19. Convolvulaceae: *Ipomoea*.
20. Crassulaceae: *Crassula*, *Sedum*.
21. Cucurbitaceae: *Bryonia*.
22. Cyatheaceae: *Sphaeropteris*.
23. Cyperaceae: *Bolboschoenus*, *Carex*, *Eleocharis*, *Isolepis*, *Schoenus*, *Scirpoides*.
24. Cytinaceae: *Cytinus*.
25. Dennstaedtiaceae: *Pteridium*.
26. Droseraceae: *Drosera*.
27. Equisetaceae: *Equisetum*.
28. Ericaceae: *Erica*, *Vaccinium*.
29. Euphorbiaceae: *Euphorbia*.
30. Fabaceae: *Acacia*, *Adenocarpus*, *Cytisus*, *Genista*, *Lotus*, *Medicago*, *Ononis*, *Ornithopus*, *Ulex*, *Vicia*.
31. Frankeniaceae: *Frankenia*.
32. Gentianaceae: *Blackstonia*, *Centaurium*, *Cicendia*, *Exaculum*, *Gentiana*.
33. Geraniaceae: *Erodium*, *Geranium*.
34. Hypericaceae: *Hypericum*.
35. Iridaceae: *Crocus*, *Iris*, *Romulea*.
36. Juncaceae: *Juncinella*, *Juncus*, *Luzula*.
37. Lamiaceae: *Ajuga*, *Betonica*, *Clinopodium*, *Lamium*, *Mentha*, *Prunella*, *Salvia*, *Scutellaria*, *Stachys*, *Thymus*.
38. Lentibulariaceae: *Pinguicula*.
39. Liliaceae: *Erythronium*, *Gagea*.
40. Linaceae: *Linum*, *Radiola*.
41. Lycopodiaceae: *Lycopodium*.
42. Malvaceae: *Abutilon*, *Malva*.
43. Melanthiaceae: *Veratrum*.
44. Menyanthaceae: *Menyanthes*.
45. Montiaceae: *Montia*.
46. Nartheciaceae: *Narthecium*.
47. Oleaceae: *Phillyrea*.
48. Onagraceae: *Epilobium*.

49. Orchidaceae: *Anacamptis*, *Dactylorhiza*, *Ophrys*, *Serapias*, *Spiranthes*.
50. Orobanchaceae: *Euphrasia*, *Orobanche*, *Pedicularis*, *Rhinanthus*.
51. Osmundaceae: *Osmunda*.
52. Oxalidaceae: *Oxalis*.
53. Papaveraceae: *Fumaria*.
54. Pinaceae: *Pseudotsuga*.
55. Plantaginaceae: *Digitalis*, *Kickxia*, *Linaria*, *Veronica*.
56. Plumbaginaceae: *Armeria*, *Limonium*.
57. Poaceae: *Agrostula*, *Anthoxanthum*, *Avenella*, *Briza*, *Bromus*, *Catapodium*, *Cynosurus*, *Dactylis*, *Echinaria*, *Eragrostis*, *Festuca*, *Helictochloa*, *Koeleria*, *Lolium*, *Mibora*, *Molineriella*, *Molinia*, *Panicum*, *Phragmites*, *Polypogon*, *Setaria*, *Thinopyrum*.
58. Polygalaceae: *Polygala*.
59. Polygonaceae: *Rumex*.
60. Polypodiaceae: *Davallia*, *Dryopteris*, *Nephrolepis*, *Polypodium*, *Polystichum*.
61. Primulaceae: *Lysimachia*, *Primula*.
62. Pteridaceae: *Adiantum*, *Anogramma*, *Pteris*.
63. Ranunculaceae: *Anemone*, *Caltha*, *Clematis*, *Nigella*, *Ranunculus*.
64. Resedaceae: *Reseda*, *Sesamoides*.
65. Rosaceae: *Agrimonia*, *Amelanchier*, *Potentilla*, *Prunus*.
66. Rubiaceae: *Crucianella*, *Galium*, *Sherardia*.
67. Salicaceae: *Salix*.
68. Saxifragaceae: *Micranthes*, *Saxifraga*.
69. Urticaceae: *Parietaria*.
70. Verbenaceae: *Lantana*.
71. Violaceae: *Viola*.

ESPECIES (348). TÁXONES (356). NOTHOTAXON (1).

1. *Abutilon theophrasti* Medik.
2. *Acacia dealbata* Link
3. *Achillea millefolium* L.
4. *Achyrocline saturejoides* (Lam.) DC.
5. *Acis autumnalis* (L.) Sweet
6. *Adenocarpus complicatus* (L.) J.Gay
7. *Adiantum capillus-veneris* L.
8. *Agrimonia eupatoria* L.
9. *Agrostula truncatula* subsp. *duriewi* (Boiss. & Reut. ex Willk.) P.M.Peterson, Romasch., Soreng & Sylvester
10. *Ajuga pyramidalis* L.
11. *Alliaria petiolata* (M.Bieb.) Cavara & Grande
12. *Allium ericetorum* Thore
13. *Allium triquetrum* L.
14. *Allium vineale* L.
15. *Amelanchier ovalis* Medik.
16. *Anacamptis morio* (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
17. *Anchusa undulata* L. subsp. *undulata*
18. *Andryala integrifolia* L.
19. *Anemone trifolia* subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.
20. *Anogramma leptophylla* (L.) Link
21. *Antennaria dioica* (L.) Gaertn.
22. *Anthoxanthum odoratum* L.
23. *Armeria beirana* Franco
24. *Armeria maritima* (Mill.) Willd.
25. *Arnica montana* L.
26. *Arnoseris minima* (L.) Schweigg. & Korte
27. *Arum italicum* Mill.
28. *Asphodelus lusitanicus* var. *ovoideus* (Merino) Z.Díaz & Valdés
29. *Asplenium adiantum-nigrum* L.
30. *Asplenium adiantum-nigrum* L. subsp. *adiantum-nigrum*

31. *Asplenium ceterach* L.
32. *Asplenium marinum* L.
33. *Asplenium obovatum* subsp. *billotii* (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot
34. *Asplenium onopteris* L.
35. *Asplenium quadrivalens* (D.E.Mey.) Landolt
36. *Asplenium scolopendrium* L.
37. *Asplenium trichomanes* L. subsp. *trichomanes*
38. *Aster amellus* L.
39. *Athyrium filix-femina* (L.) Roth
40. *Avenella flexuosa* (L.) Drejer
41. *Bellis perennis* L.
42. *Betonica officinalis* L.
43. *Biscutella laevigata* L.
44. *Blackstonia perfoliata* (L.) Huds. subsp. *perfoliata*
45. *Blechnum spicant* (L.) Roth
46. *Blechnum spicant* (L.) Roth subsp. *spicant*
47. *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla
48. *Bombycilaena erecta* (L.) Smoljan.
49. *Briza media* L.
50. *Bromus catharticus* Vahl
51. *Bromus hordeaceus* L.
52. *Bryonia cretica* subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin
53. *Caltha palustris* L.
54. *Campanula erinus* L.
55. *Carex extensa* Gooden.
56. *Carex flacca* Schreb.
57. *Carex panicea* L.
58. *Carex pulicaris* L.
59. *Carex reuteriana* Boiss.
60. *Carthamus mitissimus* L.
61. *Catapodium marinum* (L.) C.E.Hubb.
62. *Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb.
63. *Centaurea borjae* Valdés Berm. & Rivas Goday
64. *Centaurea cyanus* L.
65. *Centaurea langei* Nyman subsp. *langei*
66. *Centaurea limbata* Hoffmanns. & Link subsp. *limbata*
67. *Centaurea nigra* subsp. *rivularis* (Brot.) Cout.
68. *Centaurium erythraea* Rafn subsp. *erythraea*
69. *Centaurium erythraea* subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) M.Laínz
70. *Centaurium maritimum* (L.) Fritsch
71. *Centaurium portense* (Brot.) Butcher
72. *Cerastium diffusum* Pers.
73. *Cerastium glomeratum* Thuill.
74. *Cerastium gracile* Dufour
75. *Chaerophyllum temulum* L.
76. *Cicendia filiformis* (L.) Delarbre
77. *Cistus inflatus* Pourr. ex J.-P.Demoly
78. *Cistus lasianthus* Lam.
79. *Cistus lasianthus* subsp. *alyssoides* (Lam.) Demoly
80. *Cistus populifolius* L.
81. *Cistus salviifolius* L.
82. *Clematis vitalba* L.
83. *Clinopodium nepeta* (L.) Kuntze
84. *Cochlearia danica* L.
85. *Coleostephus myconis* (L.) Rchb.f.
86. *Crassula tillaea* Lest.-Garl.
87. *Crepis capillaris* (L.) Wallr.

88. *Crepis lampanoides* (Gouan) Tausch
89. *Crocus carpetanus* Boiss. & Reut.
90. *Crucianella angustifolia* L.
91. *Cynosurus cristatus* L.
92. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.
93. *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. subsp. *fragilis*
94. *Cystopteris fragilis* subsp. *diaphana* (Bory) Litard.
95. *Cytinus hypocistis* (L.) L. subsp. *hypocistis*
96. *Cytinus hypocistis* subsp. *macranthus* Wettst.
97. *Cytisus multiflorus* (L'Hér.) Sweet
98. *Dactylis glomerata* L.
99. *Dactylorhiza maculata* (L.) Soó
100. *Davallia canariensis* (L.) Sm.
101. *Dianthus hyssopifolius* L.
102. *Dianthus legionensis* (Willk.) F.N.Williams
103. *Digitalis purpurea* L.
104. *Dittrichia viscosa* (L.) Greuter
105. *Drosera rotundifolia* L.
106. *Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. *affinis*
107. *Dryopteris borrieri* Newman
108. *Dryopteris carthusiana* (Vill.) H.P.Fuchs
109. *Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A.Gray
110. *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott
111. *Dryopteris guanchica* Gibby & Jermy
112. *Echinaria capitata* (L.) Desf.
113. *Echium plantagineum* L.
114. *Echium rosulatum* Lange
115. *Echium vulgare* L. vulgare
116. *Eleocharis multicaulis* (Sm.) Desv.
117. *Epilobium angustifolium* L.
118. *Epilobium hirsutum* L.
119. *Equisetum hyemale* L.
120. *Equisetum moorei* Newman
121. *Equisetum palustre* L.
122. *Eragrostis pilosa* (L.) P.Beauv.
123. *Erica australis* L.
124. *Erica cinerea* L.
125. *Erica mackayana* Bab.
126. *Erica tetralix* L.
127. *Erigeron acris* L.
128. *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér.
129. *Erodium maritimum* L'Hér.
130. *Eryngium campestre* L.
131. *Eryngium duriaei* subsp. *juresianum* (Lainz) Lainz
132. *Eryngium maritimum* L.
133. *Erythronium dens-canis* L.
134. *Eudianthe laeta* (Aiton) Rchb. ex Willk.
135. *Euphorbia chamaesyce* L.
136. *Euphorbia flavicoma* subsp. *occidentalis* M.Lainz
137. *Euphorbia maculata* L.
138. *Euphorbia portlandica* L.
139. *Euphorbia serrata* L.
140. *Euphrasia minima* Jacq. ex DC.
141. *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel
142. *Festuca lachenalii* (C.C.Gmel.) Spenn.
143. *Filago carpetana* (Lange) Chrtek & Holub
144. *Filago gaditana* (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany

145. *Frankenia laevis* L.
146. *Fumaria bastardii* Boreau
147. *Gagea soleirolii* F.W.Schultz
148. *Galium debile* Desv.
149. *Genista falcata* Brot.
150. *Genista hystrix* Lange
151. *Genista tridentata* subsp. *lasiantha* (Spach) Greuter
152. *Gentiana pneumonanthe* L.
153. *Geranium dissectum* L.
154. *Geranium pyrenaicum* subsp. *lusitanicum* (Samp.) S.Ortiz
155. *Geranium rotundifolium* L.
156. *Glandora prostrata* (Loisel.) D.C.Thomas
157. *Helianthemum nummularium* (L.) Mill.
158. *Helianthus* × *laetiflorus* Pers.
159. *Helichrysum foetidum* (L.) Moench
160. *Helichrysum stoechas* (L.) Moench
161. *Helictochloa pratensis* (L.) Romero Zarco subsp. *pratensis*
162. *Humulus lupulus* L.
163. *Hyacinthoides paivae* S.Ortiz & Rodr.Oubiña
164. *Hydrocotyle vulgaris* L.
165. *Hypericum androsaemum* L.
166. *Hypericum humifusum* L.
167. *Hypericum perforatum* L.
168. *Hypochaeris glabra* L.
169. *Illecebrum verticillatum* L.
170. *Ipomoea indica* (Burm.) Merr.
171. *Iris latifolia* (Mill.) Voss
172. *Isolepis cernua* (Vahl) Roem. & Schult.
173. *Isolepis setacea* (L.) R.Br.
174. *Jasione montana* L.
175. *Juncinella capitata* (Weigel) Záv.Drábk. & Prokóv
176. *Juncus articulatus* L.
177. *Juncus bufonius* L.
178. *Juncus effusus* L.
179. *Kickxia elatine* (L.) Dumort. subsp. *elatine*
180. *Koeleria pyramidata* subsp. *arenaria* (Dumort.) Quintanar & Castrov.
181. *Koeleria vallesiana* (Honck.) Gaudin
182. *Lamium amplexicaule* L.
183. *Lamium maculatum* (L.) L.
184. *Lamium purpureum* L.
185. *Lantana camara* L.
186. *Lemna minor* L.
187. *Lepidium heterophyllum* Benth.
188. *Leucanthemum gallaecicum* Rodr.Oubiña & S.Ortiz
189. *Leucanthemum ircutianum* DC.
190. *Lilaeopsis carolinensis* J.M.Coult. & Rose
191. *Limonium binervosum* (G.E.Sm.) C.E.Salmon
192. *Linaria aeruginea* (Gouan) Cav.
193. *Linaria elegans* Cav.
194. *Linaria polygalifolia* subsp. *aguillonensis* (García Mart.) Castrov. & Lago
195. *Linaria supina* (L.) Chaz.
196. *Linum bienne* Mill.
197. *Linum catharticum* L.
198. *Lobelia urens* L.
199. *Logfia gallica* (L.) Coss. & Germ.
200. *Logfia minima* (Sm.) Dumort.
201. *Lolium perenne* L.

202. *Lotus carpetanus* Lacaita
203. *Lotus corniculatus* L. subsp. *corniculatus*
204. *Lotus dorycnium* L.
205. *Lotus parviflorus* Desf.
206. *Lotus pedunculatus* Cav.
207. *Luzula campestris* (L.) DC.
208. *Lycopodium clavatum* L.
209. *Lysimachia arvensis* (L.) U.Manns & Anderb.
210. *Lysimachia linum-stellatum* L.
211. *Lysimachia loeflingii* F.J.Jiménez & M.Talavera
212. *Lysimachia nemorum* L.
213. *Lysimachia talaverae* L.Sáez & Aymerich
214. *Malva tournefortiana* L.
215. *Matricaria discoidea* DC.
216. *Matthiola fruticulosa* (L.) Maire
217. *Medicago lupulina* L.
218. *Mentha pulegium* L.
219. *Mentha suaveolens* Ehrh.
220. *Menyanthes trifoliata* L.
221. *Mibora minima* (L.) Desv.
222. *Micranthes clusii* subsp. *lepismigena* (Planellas) Gornall
223. *Molineriella laevis* (Brot.) Rouy
224. *Molinia caerulea* (L.) Moench
225. *Montia fontana* subsp. *amporitana* Sennen
226. *Myosotis arvensis* (L.) Hill
227. *Myosotis discolor* Pers.
228. *Myosotis persoonii* Rouy & E.G.Camus
229. *Myosotis ramosissima* Rochel ex Schult.
230. *Narcissus bulbocodium* L.
231. *Narcissus cyclamineus* DC.
232. *Narcissus pseudonarcissus* L.
233. *Narcissus tazetta* L.
234. *Narcissus triandrus* L.
235. *Narthecium ossifragum* (L.) Huds.
236. *Nasturtium officinale* W.T.Aiton
237. *Nephrolepis cordifolia* (L.) C.Presl
238. *Nigella damascena* L.
239. *Oenanthe crocata* L.
240. *Ononis spinosa* L.
241. *Ophrys apifera* Huds.
242. *Ornithogalum baeticum* Boiss.
243. *Ornithogalum broteroi* M.Laínz
244. *Ornithogalum concinnum* Salisb.
245. *Ornithopus pinnatus* (Mill.) Druce
246. *Orobanche rapum-genistae* Thuill.
247. *Osmunda regalis* L.
248. *Oxalis corniculata* L.
249. *Oxalis pes-caprae* L.
250. *Pancreatium maritimum* L.
251. *Panicum repens* L.
252. *Parietaria judaica* L.
253. *Parnassia palustris* L.
254. *Pedicularis sylvatica* L. subsp. *sylvatica*
255. *Pedicularis sylvatica* subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Cout.
256. *Pentanema squarrosum* (L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort.
257. *Petrorhagia nanteuilii* (Burnat) P.W.Ball & Heywood
258. *Phillyrea angustifolia* L.

259. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.
260. *Picris hispanica* (Willd.) P.D.Sell
261. *Pinguicula lusitanica* L.
262. *Polygala vulgaris* L.
263. *Polypodium cambricum* L. subsp. *cambricum*
264. *Polypodium interjectum* Shivas
265. *Polypodium vulgare* L.
266. *Polypogon maritimus* Willd.
267. *Polystichum aculeatum* (L.) Roth
268. *Polystichum setiferum* (Forssk.) T.Moore ex Woyнар
269. *Potentilla erecta* (L.) Raeusch.
270. *Potentilla indica* (Andrews) Th.Wolf
271. *Potentilla recta* L.
272. *Primula veris* L. subsp. *veris*
273. *Prospero autumnale* (L.) Speta
274. *Prunella vulgaris* L.
275. *Prunus spinosa* L.
276. *Pseudognaphalium luteoalbum* (L.) Hilliard & B.L.Burt
277. *Pseudotsuga menziesii* (Mirb.) Franco
278. *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn
279. *Pteris multifida* Poir.
280. *Pulicaria odora* (L.) Rchb.
281. *Rabelera holostea* (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp
282. *Radiola linoidea* Roth
283. *Ranunculus aquatilis* L.
284. *Ranunculus bulbosus* L.
285. *Ranunculus flammula* L.
286. *Ranunculus nigrescens* Freyn
287. *Ranunculus repens* L.
288. *Ranunculus parviflorus* Loeffl.
289. *Ranunculus tuberosus* Lapeyr.
290. *Reseda media* Lag.
291. *Rhinanthus minor* L.
292. *Romulea bulbocodium* (L.) Sebast. & Mauri
293. *Rumex acetosa* L. subsp. *acetosa*
294. *Rumex acetosella* subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb.
295. *Rumex bucephalophorus* subsp. *hispanicus* (Steinh.) Rech.f.
296. *Ruscus aculeatus* L.
297. *Sabulina tenuifolia* (L.) Rchb. subsp. *tenuifolia*
298. *Sagina apetala* Ard.
299. *Sagina merinoi* Pau ex Merino
300. *Salix atrocinerea* Brot.
301. *Salsola kali* L.
302. *Salvia rosmarinus* Spenn.
303. *Santolina semidentata* Hoffmanns. & Link
304. *Saxifraga granulata* L.
305. *Saxifraga tridactylites* L.
306. *Schoenus nigricans* L.
307. *Scilla verna* subsp. *ramburii* (Boiss.) K.Richt.
308. *Scirpoides holoschoenus* (L.) Soják
309. *Scleranthus annuus* L.
310. *Scorzonera humilis* L.
311. *Scutellaria minor* Huds.
312. *Sedum arenarium* Brot.
313. *Sedum hirsutum* All.
314. *Senecio gallicus* Vill. ex Chaix
315. *Senecio sylvaticus* L.

316. *Serapias lingua* L.
317. *Serapias parviflora* Parl.
318. *Sesamoides suffruticosa* (Lange) Kuntze
319. *Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult.
320. *Sherardia arvensis* L.
321. *Silene legionensis* Lag.
322. *Silene littorea* Brot.
323. *Silene scabriflora* subsp. *gallaecica* Talavera
324. *Simethis mattiazzii* (Vand.) Sacc.
325. *Sisymbrium chrysanthum* Jord.
326. *Solenopsis laurentia* (L.) C.Presl
327. *Spergula arvensis* L.
328. *Spergula morisonii* Boreau
329. *Spergularia rubra* (L.) J.Presl & C.Presl
330. *Sphaeropteris cooperi* (Hook. ex F.Muell.) R.M.Tryon
331. *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall.
332. *Stachys arvensis* (L.) L.
333. *Stellaria alsine* Grimm
334. *Stellaria graminea* L.
335. *Stellaria media* (L.) Vill.
336. *Teesdalia coronopifolia* (J.P.Bergeret) Thell.
337. *Teesdalia nudicaulis* (L.) W.T.Aiton
338. *Thelypteris limbosperma* (All.) H.P.Fuchs
339. *Thinopyrum acutum* (DC.) Banfi
340. *Thinopyrum junceiforme* (Á.Löve & D.Löve) Á.Löve
341. *Thymus pulegioides* L.
342. *Tripleurospermum maritimum* (L.) W.D.J.Koch
343. *Ulex europaeus* L. subsp. *europaeus*
344. *Ulex gallii* Planch. subsp. *gallii*
345. *Vaccinium myrtillus* L.
346. *Valeriana carinata* (Loisel.) Christenh. & Byng
347. *Veratrum album* L.
348. *Veronica arvensis* L.
349. *Vicia lathyroides* L.
350. *Vicia sativa* L.
351. *Vinca difformis* Pourr. subsp. *difformis*
352. *Viola henriquesii* (Willk. ex Cout.) W.Becker
353. *Viola kitaibeliana* Schult.
354. *Viola riviniana* Rchb.
355. *Woodwardia radicans* (L.) Sm.
356. *Xanthium orientale* L.
357. *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng.

PLIEGOS (769)

AMARANTHACEAE

Salsola kali L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, playa dos Bois, 29TMH9916003040, 3 m, 18/09/2024, en la duna primaria, frecuente, *J. J. Pino Pérez* & *R. Pino Pérez*, FBIGA 27275, LOU 27275.

AMARYLLIDACEAE

Acis autumnalis (L.) Sweet

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, cerca de la balsa de la fuente de Santa Catalina, 29TMH9944702165, 18 m, 02/07/2024, en prados arenosos con cierto grado de humedad, localmente abundante, *R. Pino Pérez*, *J. J. Pino Pérez* & *J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27239, LOU 27239.

Allium ericetorum Thore

España: A Coruña, Cedeira, Punta Candieira, 29TNJ7666640087, 96 m, 01/07/2025, en el margen de la carretera que baja al Faro, escasa, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33180, LOU 33180.

Allium triquetrum L.

España: Ourense, Amoeiro, Os Arcos, 29TNG8789394059, 381 m, 27/03/2025, en el margen de la carretera, naturalizado, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27349, LOU 27349.

Allium vineale L.

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4699394889, 258 m, 23/06/2024, en terrazas sedimentarias del río Sil, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27213, LOU 27213.

Narcissus bulbocodium L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Gralleiros, 29TMH9944802154, 18 m, 23/05/2024, en prado arenoso y húmedo, escaso, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25937, LOU 25937; Ribeira, Isla de Sálvora, ladera este de Gralleiros, 29TMH9944402180, 18 m, 04/03/2025, en zonas arenosas y húmedas, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27318, LOU 27318; Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9938502222, 17 m, 16/04/2024, en suelo profundo y con cierto grado de humedad, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28994, LOU 28994.

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, Arando, Serra do Larouco, 29TPG0982642219, 1175 m, 10/04/2025, en los suelos encharcados del borde de la laguna, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30242, LOU 30242.

Narcissus cyclamineus DC.

España: Pontevedra, Ponte Caldelas, Portugaleta, 29TNG4113093256, 281 m, 17/02/2025, en la orilla del río Verdugo, bajo *Alnus glutinosa*, muy abundante, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 27312, LOU 27312.

Narcissus pseudonarcissus L.

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, Regato das Xugadas, A Cabana, Serra de Larouco, 29TPG0806240320, 1293 m, 10/04/2025, en el borde del río, escaso, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30247, LOU 30247.

Narcissus tazetta L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9955902158, 15 m, 16/04/2024, en claros sobres suelo nitrificado por la colonia de gaviotas, escaso, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28984, LOU 28984.

Narcissus triandrus L.

España: Ourense, A Mezquita, Castromil, Marabón, 29TPG6708753356, 1093 m, 03/05/2024, bajo rodales de *Quercus pyrenaica*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30071, LOU 30071; A Mezquita, Castromil, Marabón, 29TPG6707453353, 1091 m, 03/05/2024, bajo rodales de *Quercus pyrenaica*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30072, LOU 30072; A Peroxa, Corvelle, Costa do Pilo, 29TNH9412300704, 536 m, 18/03/2022, en talud sobre la carretera, en zona húmeda y sombría, bajo *Quercus robur*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29492, LOU 29492; Cualedro, Lucenza, A Portela, Serra do Larouco, 29TPG1289245454, 909 m, 10/04/2025, en talud y herbazales en claros del brezal, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30214, LOU 30214; Ourense, Beiro, Guxilde, 29TNG9126892586, 276 m, 27/03/2025, en talud por debajo del bosque de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 33199, LOU 33199; Verín, Feces de Cima, Sandín, 29TPG3470135246, 431 m, 06/03/2022, en pastos drenados del borde de la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29456, LOU 29456.

Pancreatium maritimum L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, playa dos Bois, 29TMH9930702939, 7 m, 02/07/2024, en dunas secundarias de la playa dos Bois, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27242, LOU 27242.

Figura 3: *Narcissus bulbocodium* L. en la isla de Sálvora (A Coruña, Ribeira) el 04/03/2025.

APIACEAE

Chaerophyllum temulum L.

España: Ourense, A Peroxa, Corvelle, Costa do Pilo, 29TNH9412300704, 536 m, 18/03/2022, en talud sobre la carretera, en zona húmeda y sombría, bajo *Quercus robur*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29493, LOU 29493.

Eryngium campestre L.

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4699394889, 258 m, 23/06/2024, en terrazas sedimentarias del río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27218, LOU 27218.

Eryngium duriaei subsp. *juresianum* (Laínz) Laínz

España: Ourense, Carballada de Valdeorras, Casaio, Fonte da Cova, Penas Longas, 29TPG8475483571, 1794 m, 16/08/2024, en claros del brezal, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 27148, LOU 27148.

Eryngium maritimum L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, playa dos Bois, 29TMH9921703016, 3 m, 18/09/2024, en la duna primaria, escasa, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 27274, LOU 27274.

Lilaeopsis carolinensis J.M.Coult. & Rose

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Galleiros, 29TMH9945502174,

Figura 4: Ejemplares de *Narcissus pseudonarcissus* L. en el borde del Regato das Xugadas de la Serra de Larouco (Ourense, Cualedro), casi a 1300 msnm el 10/04/2025.

18 m, 23/05/2024, en prado arenoso y húmedo, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25935, LOU 25935.

Oenanthe crocata L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Curro, 29TMH9908001796, 29 m, 05/06/2021, entre el matorral de *Prunus spinosa*, escasa, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & J.L. Camaño Portela*, FBIGA 29198, LOU 29198.

APOCYNACEAE

Vinca difformis Pourr. subsp. *difformis*

España: Ourense, Amoeiro, Liñares, 29TNG8883294142, 409 m, 27/03/2025, en talud sobre el camino bajo rodal de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30206, LOU 30206; Ourense, Beiro, Guxilde, 29TNG9126292578, 275 m, 27/03/2025, en talud sobre el bosque de *Quercus robur*, en tierras removidas con cierto grado de nitrofilia, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30187, LOU 30187; Vilariño de Conso, San Lourenzo de Pentes, Bruzo de Val de Cabo, 29TPG4790562379, 981 m, 30/05/2024, en zona ruderal, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27187, LOU 27187.

ARACEAE

Arum italicum Mill.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, ladera este de Gralleiros. camino de la Aldea, 29TMH9935702304, 17 m, 04/03/2025, en el borde de rodal de *Prunus spinosa*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27322, LOU 27322; Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros,

camino de la Aldea, fuente de Santa Catalina, 29TMH9934302270, 17 m, 16/04/2024, en prados húmedos y sombríos en torno a la fuente, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30034, LOU 30034.

Lemna minor L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9935902408, 13 m, 16/04/2024, en el embalse bajo la saucedá, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30037, LOU 30037.

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9950302148, 19 m, 16/04/2024, en claros sobres suelo nitrificado por la colonia de gaviotas, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28988, LOU 28988.

ARALIACEAE

Hydrocotyle vulgaris L.

España: Pontevedra, Forcarei, Xestoso, Lagoa da Pedra, 29TNH5504624819, 660 m, 11/07/2006, zona lacustre de 1 ha, Creciendo con *Juncus bufonius*, frecuente localmente, *J.J. Pino, R. Pino & D. Álvarez*, FBIGA 33122, LOU 33122.

ASPARAGACEAE

Hyacinthoides paivae S.Ortiz & Rodr.Oubiña

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, ladera este de Gralleiros, 29TMH9952002120, 21 m, 04/03/2025, en suelos nitrificados desnudos con vegetación agostada principalmente de *Pteridium aquilinum*, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27316, LOU 27316; Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9950602161, 19 m, 16/04/2024, en claros sobres suelo nitrificado por la colonia de gaviotas, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28985, LOU 28985; Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9943202174, 18 m, 16/04/2024, en claros sobre suelos arenosos nitrificados por la colonia de gaviotas, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28993, LOU 28993; Ribeira, Isla de Sálvora, dunas de la playa de Zafra, 29TMH9879603255, 12 m, 16/04/2024, en suelos arenosos entre *Pteridium aquilinum* y *Cistus salvifolius*, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30051, LOU 30051; Ribeira, Isla de Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9874502046, 30 m, 16/04/2024, en prados cortados de *Pteridium aquilinum*, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30058, LOU 30058; Ribeira, Isla de Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9883201763, 30 m, 16/04/2024, en prados cortados de *Pteridium aquilinum*, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30059, LOU 30059.

España: Pontevedra, Cangas, Donón, Montes de Melide, Costado de Barra, 29TNG1154478693, 106 m, 25/02/2022, en suelos esqueléticos de bosque clareado y expuesto al O, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29404, LOU 29404.

Ornithogalum baeticum Boiss.

España: Valladolid, Urueña, El Paramillo, 30TUM1809219507, 832 m, 16/05/2025, prados termófilos calizos de *Aphyllantion*, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Estévez*, FBIGA 30264, LOU 30264.

Ornithogalum broteroi M.Laínez

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Gralleiros, 29TMH9943502159, 18 m, 23/05/2024, en prado arenoso, sin cobertura vegetal y con cierto grado de humedad, localmente abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25940, LOU 25940.

Ornithogalum concinnum Salisb.

España: Ourense, A Gudiña, Carracedo da Serra, Bruzo de Val de Cabo, 29TPG4740761269, 1000 m, 30/05/2024, en el borde del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27194, LOU 27194 (Fig. 5).

Prospero autumnale (L.) Speta

España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Montinho de la playa del Medio, 29TNG1710177253, 6 m, 06/10/2024, en suelos oligotrofos sobre laxes de granito, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino*

Figura 5: Inflorescencia de *Ornithogalum concinnum* Salisb. en Carracedo da Serra (Ourense, A Gudiña) el 30/05/2024.

Pérez, FBIGA 27279, LOU 27279.

Ruscus aculeatus L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Curro, 29TMH9883401794, 32 m, 16/04/2024, en prados cortados de *Pteridium aquilinum*, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30062, LOU 30062.

Scilla verna subsp. *ramburii* (Boiss.) K.Richt.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, dunas secundarias de la playa de Castelo, 29TMH9971701993, 4 m, 16/04/2024, en litosuelos de dunas consolidadas con *Armeria pubigera*, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28976, LOU 28976.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9923102552, 15 m, 16/04/2024, en el talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30039, LOU 30039.

España: Ourense, A Gudiña, Serra do Canizo, O Penedo Redondo, 29TPG5659359396, 1202 m, 30/05/2024, en suelos de matorral de *Pterospartum tridentatum* y *Erica arborea*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27182, LOU 27182.

ASPHODELACEAE

Asphodelus lusitanicus var. *ovoideus* (Merino) Z.Díaz & Valdés

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9931402397, 16 m, 16/04/2024, en el talud sobre el camino, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30038, LOU 30038.

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, Pena Muller, Serra do Larouco, 29TPG1241344724, 989 m, 10/04/2025, en suelos graníticos de la sierra, muy abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30230, LOU 30230.

Simethis mattiazzi (Vand.) Sacc.

España: Ourense, A Gudiña, Serra do Canizo, O Penedo Redondo, 29TPG5659359396, 1202 m, 30/05/2024, en suelos de matorral de *Pterospartum tridentatum* y *Erica arborea*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27183, LOU 27183.

ASPLENIACEAE

Asplenium adiantum-nigrum L.

España: Ourense, A Gudiña, Altos dos Castrelos, 29TPG4688251801, 752 m, 03/03/2022, en zona sombría y húmeda bajo *Cytisus* y *Ulex*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29428, LOU 29428; Riós, O Mente, 29TPG4558551128, 693 m, 03/03/2022, en las grietas del puente sobre el río Mente, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29431, LOU 29431; Verín, Feces de Cima, Sobrañal, 29TPG3457935745, 484 m, 03/03/2022, en taludes en el borde del encinar, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29439, LOU 29439; Vilardevós, Arzádegos, 29TPG3864135520, 810 m, 06/03/2022, en borde de prados húmedos bajo dosel de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29449, LOU 29449.

Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. *adiantum-nigrum*

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8552043389, 322 m, 01/07/2025, en grietas de rocas ultrabásicas, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33159, LOU 33159.

España: Oviedo, Gijón, pr. Gijón, parque de Moreda, 30TTP8354723874, 4 m, 25/09/2021, bajo la sombra de abedules, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29376, LOU 29376.

España: Pontevedra, Cangas, Donón, cerca del Faro de Punta Subrido, 29TNG1124277495, 36 m, 01/01/2022, en matorral bajo *Pinus pinaster*, con *Ulex europaeus*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29385, LOU 29385.

Asplenium ceterach L.

España: Oviedo, Gijón, pr. Gijón, parque de Moreda, 30TTP8357923998, 6 m, 25/09/2021, en los muros del regato de Treamañes, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29370, LOU 29370.

Asplenium marinum L.

España: A Coruña, Cedeira, Punta Candieira, 29TNJ7670640062, 107 m, 01/07/2025, en suelos ultrabásicos, sobre el talud de una fuente, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33177, LOU 33177.

Asplenium obovatum subsp. *billotii* (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Masalles & Ninot

España: A Coruña, Oroso, Carollo, 29TNH5066758341, 236 m, 20/06/2021, en las riberas del río Tambre, en zona sombría, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29242, LOU 29242; Oroso, Carollo, 29TNH5081958353, 235 m, 20/06/2021, en las riberas del río Tambre, en zona sombría, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29380, LOU 29380.

España: Lugo, Friol, A Pontella, 29TNH9365075225, 449 m, 02/07/2021, en el borde de lagunas de canteras, en prados húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29301, LOU 29301; Láncara, Supena, 29TPH2879844539, 386 m, 04/07/2021, sobre muros de piedra en el borde del río Sarria, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29334, LOU 29334; Monterroso, Feira Vella, 29TNH9536238112, 528 m, 02/07/2021, en las paredes rezumantes de una fuente, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29304, LOU 29304; O Corgo, A Ponte do Vao, A Estación, 29TPH2398157495, 423 m, 04/07/2021, en muro muy vegetado, sombrío, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29341, LOU 29341; Taboada, Ramil, 29TNH9918329842, 596 m, 04/07/2021, sobre muros sombríos y húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29320, LOU 29320.

España: Ourense, A Gudiña, O Pigarreiro, arroyo A Ribeira, 29TPG5425156718, 825 m, 03/03/2022, en taludes sobre el río A Ribeira, bajo dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29416, LOU 29416; A Peroxa, Corvelle, Costa do Pilo, 29TNH9412900696, 537 m, 18/03/2022, en borde de arroyo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29489, LOU 29489; Castrelo do Val, Gandulfes, Picouto de Fondougás, 29TPG3222648785, 473 m, 06/03/2022, en taludes sobre

el río, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29460, LOU 29460; Leiro, Paredes, regato do Ferreiro, 29TNG7008792221, 370 m, 25/08/2021, en laderas clareadas sobre el río do Ferreiro bajo *Quercus robur*, escasa, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29360, LOU 29360; Melón, Coto da Forc, río Cerves, 29TNG6601280075, 400 m, 25/08/2021, bajo dosel de *Quercus robur* en laderas de umbría sobre el río Cerves, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29347, LOU 29347; Vilarmaior, Currelos, en el lavadero, 29TNG9250298411, 482 m, 18/03/2022, en las grietas de piedra del lavadero, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29497, LOU 29497.

Asplenium onopteris L.

España: A Coruña, Oroso, Carollo, 29TNH5081958353, 235 m, 20/06/2021, en las riberas del río Tambre, en zona sombría, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29381, LOU 29381.

España: Lugo, O Corgo, A Ponte do Vao, A Estación, 29TPH2398157495, 423 m, 04/07/2021, en muro muy vegetado, sombrío, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29339, LOU 29339; Quiroga, Vilaster, Venda Vella, 29TPG4656298037, 300 m, 27/06/2024, sobre esquistos bajo el matorral de *Erica arborea*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27223, LOU 27223.

España: Ourense, A Gudiña, O Pigarreiro, arroyo A Ribeira, 29TPG5428156727, 826 m, 03/03/2022, en taludes sobre el río A Ribeira, bajo dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29417, LOU 29417; Riós, O Mente, 29TPG4592551080, 667 m, 03/03/2022, en los bordes del río, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29434, LOU 29434; Riós, O Mente, 29TPG4590951050, 671 m, 03/03/2022, en los bordes del río, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29435, LOU 29435; Verín, Feces de Cima, Sobrañal, 29TPG3456035775, 484 m, 03/03/2022, en taludes en el borde del encinar, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29440, LOU 29440; Verín, Feces de Cima, Sandín, 29TPG3510135265, 536 m, 06/03/2022, en arroyo bajo dosel de *Cytisus* y *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29445, LOU 29445; Verín, Feces de Cima, Sandín, 29TPG3510135265, 536 m, 06/03/2022, en arroyo bajo dosel de *Cytisus* y *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29446, LOU 29446.

España: Pontevedra, Cangas, Darbo, A Serra de Poente, 29TNG1653178977, 75 m, 02/01/2022, en sotobosque de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 29386, LOU 29386; Salvaterra de Miño, Corzán, A Fraga, 29TNG4371762501, 62 m, 01/03/2022, en un talud sombrío, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29410, LOU 29410.

Asplenium quadrivalens (D.E.Mey.) Landolt

España: A Coruña, Frades, Moar, 29TNH5748163847, 286 m, 20/06/2021, en las riberas sombrías del río Maruzo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29252, LOU 29252.

España: Lugo, Quiroga, Vilaster, Venda Vella, 29TPG4656298037, 300 m, 27/06/2024, sobre esquistos bajo el matorral de *Erica arborea*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27222, LOU 27222.

España: Ourense, Beade, Caldelas, regato do Penso, 29TNG7057688121, 155 m, 25/08/2021, en terrazas del río, en suelos húmedos y sombríos bajo *Alnus glutinosa*, *Quercus robur* y *Salix* sp., frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29353, LOU 29353; Verín, Feces de Cima, Sobrañal, 29TPG3457335753, 484 m, 03/03/2022, en taludes en el borde del encinar, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29438, LOU 29438.

Asplenium scolopendrium L.

España: Lugo, Foz, Teixeira, Coto do Castrillón, 29TPJ3478926957, 28 m, 18/06/2021, en taludes sombríos sobre el río do Ouro, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29224, LOU 29224.

España: Ourense, Beade, Caldelas, regato do Penso, 29TNG7057688121, 155 m, 25/08/2021, en terrazas del río, en suelos húmedos y sombríos bajo *Alnus glutinosa*, *Quercus robur* y *Salix* sp., escasa, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29356, LOU 29356.

España: Pontevedra, Pontevedra, Lourizán, jardines del Palacio, 29TNG2759095219, 41 m, 10/03/2022, en las grietas de una casa abandonada, en zona húmeda y sombría, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29463, LOU 29463.

Asplenium trichomanes L. subsp. *trichomanes*

España: A Coruña, Boimorto, As Corredoiras, 29TNH7343663010, 452 m, 20/06/2021, en prados encharcados y sombríos sobre un arroyo, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29274, LOU 29274.

España: Lugo, O Corgo, A Ponte do Vao, A Estación, 29TPH2398157495, 423 m, 04/07/2021, en muro muy vegetado, sombrío, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29337, LOU 29337; Taboada,

Ramil, 29TNH9918329842, 596 m, 04/07/2021, sobre muros sombríos y húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29319, LOU 29319.

España: Ourense, A Gudiña, O Pigarreiro, arroyo A Ribeira, 29TPG5422056708, 826 m, 03/03/2022, en grietas de piedra del puente sobre el río A Ribeira, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29413, LOU 29413; A Gudiña, O Pigarreiro, arroyo A Ribeira, 29TPG5430556725, 826 m, 03/03/2022, en taludes sobre el río A Ribeira, bajo dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29418, LOU 29418; A Gudiña, O Pigarreiro, arroyo A Ribeira, 29TPG5419056686, 829 m, 03/03/2022, en taludes sobre el río A Ribeira, bajo dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29424, LOU 29424; A Gudiña, Altos dos Castrelos, 29TPG4683551743, 750 m, 03/03/2022, entre las grietas de un muro de contención, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29429, LOU 29429; Leiro, Paredes, regato do Ferreiro, 29TNG7008792221, 370 m, 25/08/2021, en laderas clareadas sobre el río do Ferreiro bajo *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, *M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29364, LOU 29364; Riós, O Mente, 29TPG4594751083, 669 m, 03/03/2022, en las grietas del puente sobre el río Mente, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29432, LOU 29432; Vilardevós, Arzádegos, 29TPG3876135642, 803 m, 06/03/2022, en borde de prados húmedos bajo dosel de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29452, LOU 29452.

España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4373362356, 54 m, 01/03/2022, sobre un muro de una finca de cultivo de vid, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29411, LOU 29411.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

España: A Coruña, Boimorto, As Corredoiras, 29TNH7343663010, 452 m, 20/06/2021, en prados encharcados y sombríos sobre un arroyo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29272, LOU 29272; Frades, Moar, 29TNH5748163847, 286 m, 20/06/2021, en las riberas sombrías del río Maruzo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29255, LOU 29255; Frades, Moar, 29TNH5748163847, 286 m, 20/06/2021, en las riberas sombrías del río Maruzo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29256, LOU 29256; Mesía, Gundán, 29TNH6040574149, 337 m, 20/06/2021, en zonas de ribera del río Sano, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29262, LOU 29262; Oroso, Carollo, 29TNH5081958353, 235 m, 20/06/2021, en las riberas del río Tambre, en zona sombría, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29249, LOU 29249; Valdoviño, A Costa de Frádegas, 29TNJ7384431872, 67 m, 01/07/2025, en talud húmedo y sombrío sobre la carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, *J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 30285, LOU 30285.

España: Lugo, Alfoz, Bacoí, A Igrexa, 29TPJ3012322691, 42 m, 18/06/2021, en las riberas de un afluente del río do Ouro, zona encharcada, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29235, LOU 29235; Alfoz, pr. Alfoz, 29TPJ2810020484, 56 m, 18/06/2021, en salgueiral, en zona encharcada, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29237, LOU 29237; Cervo, Salgueiriña, Figueirido, sobre el río Xunco, 29TPJ2943036848, 32 m, 18/06/2021, en talud sobre el río Xunco, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29221, LOU 29221; Cervo, Salgueiriña, Figueirido, sobre el río Xunco, 29TPJ2942136839, 32 m, 18/06/2021, en talud sobre el río Xunco, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29222, LOU 29222; Foz, Fondo de Noás, 29TPJ3603630173, 19 m, 18/06/2021, en borde de acequia, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29208, LOU 29208; Foz, Fondo de Noás, 29TPJ3600330208, 20 m, 18/06/2021, en borde de acequia, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29209, LOU 29209; Foz, Teixeira, Coto do Castrellón, 29TPJ3478926957, 28 m, 18/06/2021, en taludes sombríos sobre el río do Ouro, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29227, LOU 29227; Friol, As Laxes, Portovacas, 29TNH9427274681, 442 m, 02/07/2021, en zona encharcada bajo dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29289, LOU 29289; Monterroso, Sirgal, 29TNH9590737601, 503 m, 02/07/2021, en las riberas del rego dos Outeiros, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29306, LOU 29306; O Páramo, Agreimonde, 29TPH2724446324, 371 m, 04/07/2021, en prados sobre el río Sarria, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29322, LOU 29322; Sarria, Vilapedre, Agro de Langoeiras, 29TPH2794743613, 381 m, 04/07/2021, en las riberas del río Crecente al borde de fincas de cultivos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29328, LOU 29328; Sarria, Vilapedre, Agro de Langoeiras, 29TPH2794743613, 381 m, 04/07/2021, en las riberas del río Crecente al borde de fincas de cultivos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29329, LOU 29329; Taboada, Maxal, 29TNH9321229874, 788 m, 04/07/2021, en los taludes casi verticales sobre el río Maxal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29313, LOU 29313; Taboada, Maxal, 29TNH9321229874, 788 m, 04/07/2021, en los taludes casi verticales sobre el río Maxal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29314, LOU 29314; Xermade, Covillón, 29TNH9756895789, 440 m, 20/06/2021, en taludes sombríos sobre el río Labrada, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29279,

LOU 29279; Xermade, Covillón, 29TNH9756895789, 440 m, 20/06/2021, en taludes sombríos sobre el río Labrada, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29284, LOU 29284.

España: Ourense, A Peroxa, Corvelle, Costa do Pilo, 29TNH9405200696, 537 m, 18/03/2022, en borde de arroyo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29483, LOU 29483; Beade, Caldelas, regato do Penso, 29TNG7057688121, 155 m, 25/08/2021, en terrazas del río, en suelos húmedos y sombríos bajo *Alnus glutinosa*, *Quercus robur* y *Salix* sp., abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29358, LOU 29358; Beade, Caldelas, regato do Penso, 29TNG7057688121, 155 m, 25/08/2021, en terrazas del río, en suelos húmedos y sombríos bajo *Alnus glutinosa*, *Quercus robur* y *Salix* sp., abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29359, LOU 29359; Coles, Soutullo de Arriba, regato de Gustei, 29TNG9418094607, 372 m, 18/03/2022, en el borde del arroyo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29474, LOU 29474; Leiro, Paredes, regato do Ferreiro, 29TNG7008792221, 370 m, 25/08/2021, en laderas clareadas sobre el río do Ferreiro bajo *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29365, LOU 29365.

España: Pontevedra, Moaña, Domaio, Poza da Moura, rego da Miñouva, 29TNG2602982962, 180 m, 09/02/2022, en el borde del riachuelo, en medio de un bosque de *Pinus pinaster* y algún *Quercus suber*, abundante, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & D. Álvarez*, FBIGA 29394, LOU 29394; Rodeiro, pr. Rodeiro, 29TNH8674522507, 631 m, 04/07/2021, sobre paredes de piedra que canalizan el río Rodeiro, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29308, LOU 29308.

Blechnum spicant (L.) Roth

España: A Coruña, Boimorto, As Corredoiras, 29TNH7343663010, 452 m, 20/06/2021, en prados encharcados y sombríos sobre un arroyo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29273, LOU 29273; Frades, Moar, 29TNH5748163847, 286 m, 20/06/2021, en las riberas sombrías del río Maruzo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29257, LOU 29257; Mesía, Gundán, 29TNH6040574149, 337 m, 20/06/2021, en zonas de ribera del río Sano, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29266, LOU 29266.

España: Lugo, Burela, Monte Castelo, Rego de Cangas, 29TPJ3270834128, 69 m, 18/06/2021, en los márgenes del arroyo de Cangas, en zona sombría y muy húmeda, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29215, LOU 29215; Foz, Teixeira, Coto do Castrillón, 29TPJ3478926957, 28 m, 18/06/2021, en taludes sombríos sobre el río do Ouro, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29225, LOU 29225; Foz, Valmaior, San Acisclo, 29TPJ3217525611, 39 m, 18/06/2021, en taludes sombríos sobre el río do Ouro, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29230, LOU 29230; Friol, A Pontella, 29TNH9365075225, 449 m, 02/07/2021, en el borde de lagunas de canteras, en prados húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29297, LOU 29297; Friol, A Pontella, 29TNH9365075225, 449 m, 02/07/2021, en el borde de lagunas de canteras, en prados húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29375, LOU 29375; Xermade, Covillón, 29TNH9756895789, 440 m, 20/06/2021, en taludes sombríos sobre el río Labrada, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29276, LOU 29276.

España: Ourense, A Gudiña, O Pigarreiro, arroyo A Ribeira, 29TPG5420256687, 829 m, 03/03/2022, en taludes sobre el río A Ribeira, bajo dosel de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29422, LOU 29422; A Peroxa, Corvelle, Costa do Pilo, 29TNH9405200696, 537 m, 18/03/2022, en talud sobre el arroyo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29482, LOU 29482; Melón, Coto da Forc, río Cerves, 29TNG6593580162, 395 m, 25/08/2021, bajo dosel de *Quercus robur* en laderas de umbría sobre el río Cerves, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29350, LOU 29350; Vilardevós, Arzádegos, 29TPG3871235586, 810 m, 06/03/2022, en talud ajo dosel de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29454, LOU 29454.

España: Pontevedra, Moaña, Domaio, Poza da Moura, rego da Miñouva, 29TNG2602982962, 180 m, 09/02/2022, en el borde del riachuelo, en medio de un bosque de *Pinus pinaster* y algún *Quercus suber*, abundante, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & D. Álvarez*, FBIGA 29393, LOU 29393.

Blechnum spicant (L.) Roth subsp. *spicant*

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8607942891, 478 m, 01/07/2025, entre el brezal de *Erica*, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 30288, LOU 30288; Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8588742916, 464 m, 01/07/2025, entre el brezal de *Erica vagans*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33198, LOU 33198.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

España: Ourense, Vilardevós, Arzádegos, 29TPG3871935605, 806 m, 06/03/2022, en talud sombrío bajo dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29455, LOU 29455.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. *fragilis*

España: Lugo, Cervo, Salgueiriña, Figueirido, sobre el río Xunco, 29TPJ2942836846, 32 m, 18/06/2021, en talud sobre el río Xunco, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29223, LOU 29223; Sarria, Vilapedre, Agro de Langoeiras, 29TPH2794743613, 381 m, 04/07/2021, en las riberas del río Crecente al borde de fincas de cultivos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29330, LOU 29330.

Cystopteris fragilis subsp. *diaphana* (Bory) Litard.

España: Lugo, Burela, Monte Castelo, Rego de Cangas, 29TPJ3270834128, 69 m, 18/06/2021, en los márgenes del arroyo de Cangas, en zona sombría y muy húmeda, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29218, LOU 29218.

Thelypteris limbosperma (All.) H.P.Fuchs

España: A Coruña, Oroso, Carollo, 29TNH5081958353, 235 m, 20/06/2021, en las riberas del río Tambre, en zona sombría, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29246, LOU 29246.

Woodwardia radicans (L.) Sm.

España: A Coruña, Valdoviño, A Costa de Frádegas, 29TNJ7384431872, 67 m, 01/07/2025, en talud húmedo y sombrío sobre la carretera, muy abundante, *R. Pino Pérez*, *J. J. Pino Pérez* & *J. L. Camaño Portela*, FBIGA 30283, LOU 30283.

España: Pontevedra, Pontevedra, Lourizán, jardines del Palacio, 29TNG2759095219, 41 m, 10/03/2022, en zona húmeda y sombría, completamente naturalizado, abundante, *R. Pino Pérez* & *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29462, LOU 29462.

ASTERACEAE

Achillea millefolium L.

España: Lugo, Abadín, San Martiño de Galgao, al pie del rego Bañolas, 29TPJ2733003988, 527 m, 29/06/2025, en prados naturales al borde del camino, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30281, LOU 30281.

España: Ourense, Amoeiro, Albeiros, Coto da Portela, 29TNG8423692239, 391 m, 05/07/2025, en los bordes de prados de siega, con cierta sombra y humedad, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 33189, LOU 33189.

Achyrocline saturejoides (Lam.) DC.

España: Pontevedra, Moaña, A Fraga, 29TNG2313883659, 162 m, 16/08/2024, en taludes sobre la autovía, localmente abundante, *R. Pino Pérez* & *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 25879, LOU 25879.

Andryala integrifolia L.

España: Ourense, Amoeiro, Albeiros, Coto da Portela, 29TNG8424892225, 392 m, 15/07/2025, en borde de camino, al margen de un robledal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 33186, LOU 33186.

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Casaio, Fonte da Cova, Penas Longas, 29TPG8464483484, 1809 m, 16/08/2024, en taludes de tierra en claros del brezal, frecuente, *J. J. Pino Pérez* & *R. Pino Pérez*, FBIGA 27149, LOU 27149 (Fig. 6).

Arnica montana L.

España: Pontevedra, Forcarei, Xestoso, Brañas de Xestoso, 29TNH5417025120, 639 m, 11/07/2006, braña, zona turbosa en borde de campo trabajado, localmente común, *J. J. Pino*, *R. Pino* & *D. Álvarez*, FBIGA 33127, LOU 33127.

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Korte

España: Ourense, A Mezquita, Manzalvos, Fraga do Piñeiro, 29TPG6516046705, 969 m, 30/05/2024, en claros de matorral de *Cytisus multiflorus*, abundante, *R. Pino Pérez* & *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27028, LOU 27028.

Figura 6: Inflorescencia de *Antennaria dioica* (L.) Gaertn. en los pastizales montanos de la Sierra de Trevinca (Ourense, Carballada de Valdeorras), 16/08/2024.

Aster amellus L.

España: Ourense, Bande, Quintela, Porto Quintela, *Aquis Querquenis*, 29TNG8410747171, 549 m, 18/10/2019, en prados temporalmente descubiertos por las aguas del embalse, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55118, LOU 55118.

Bellis perennis L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8567543186, 352 m, 01/07/2025, en suelos serpentínicos con poca vegetación, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33172, LOU 33172; Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9936002256, 17 m, 16/04/2024, en suelo profundo y con cierto grado de humedad, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28995, LOU 28995.

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.

España: Valladolid, Urueña, El Paramillo, 30TUM1807119439, 832 m, 16/05/2025, prados termófilos calizos de *Aphyllantion*, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Estévez*, FBIGA 30263, LOU 30263.

Carthamus mitissimus L.

España: Oviedo, Gozón, Cabo Peñas, Punta Sabugo, 30TTP7315535792, 12 m, 19/02/2022, en prados naturales sobre acantilado, 1 solo ejemplar en flor, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29402, LOU 29402.

Centaurea borjae Valdés Berm. & Rivas Goday

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8554043321, 353 m, 01/07/2025, en suelos esqueléticos de grietas de roquedos serpentínicos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33164, LOU 33164.

Centaurea cyanus L.

España: Segovia, Santa María la Real de Nieva, El Majuelo, 30TUL8284246441, 899 m, 04/05/2025, en borde prados de cereal, muy abundante, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 30255, LOU 30255.

Centaurea langei Nyman subsp. *langei*

España: Lugo, Quiroga, Vilaster, Venda Vella, 29TPG4656498071, 304 m, 06/08/2024, en claros de brezal con *Erica arborea* y *Pistacia terebinthus*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 25482, LOU 25482; Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4699394889, 258 m, 23/06/2024, en terrazas sedimentarias del río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27214, LOU 27214.

España: Ourense, A Mezquita, Cádavos, Os Casarells, 29TPG6388750121, 957 m, 21/06/2024, en margen de carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27208, LOU 27208; Rubiá, Sobredo, 29TPH7916500946, 373 m, en terrazas sedimentarias del río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27168, LOU 27168.

Centaurea limbata Hoffmanns. & Link subsp. *limbata*

España: Lugo, Láncara, Supena, 29TPH2879844539, 386 m, 04/07/2021, en pared silíceas sobre la carretera, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29336, LOU 29336.

Centaurea nigra subsp. *rivularis* (Brot.) Cout.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8588842924, 462 m, 01/07/2025, entre el matorral de *Ulex galli* y *Erica vagans*, muy abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33136, LOU 33136; Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8554343312, 354 m, 01/07/2025, en prados naturales pero de intenso pastoreo de zonas serpentínicas, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33165, LOU 33165; Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8625442922, 476 m, 01/07/2025, en suelos serpentínicos desnudos, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33169, LOU 33169; Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8622742870, 481 m, 01/07/2025, en suelos serpentínicos desnudos, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33170, LOU 33170; Cedeira, Punta Candieira, 29TNJ7646438953, 241 m, 01/07/2025, en sotobosque de eucaliptos, en una cuneta con cierto grado de humedad, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33185, LOU 33185.

España: Lugo, Abadín, San Martiño de Galgao, al pie del rego Bañolas, 29TPJ2733003988, 527 m, 29/06/2025, en prados naturales al borde del camino, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30275, LOU 30275.

España: Ourense, Amoeiro, Albeiros, Coto da Portela, 29TNG8424492223, 391 m, 05/07/2025, en los bordes de prados de siega, con cierta sombra y humedad, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 33188, LOU 33188.

Coleostephus myconis (L.) Rchb.f.

España: Ourense, Amoeiro, Albeiros, Coto da Portela, 29TNG8424692221, 391 m, 05/07/2025, en los bordes de prados de siega, con cierta sombra y humedad, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 33193, LOU 33193.

Crepis capillaris (L.) Wallr.

España: Lugo, Abadín, San Martiño de Galgao, al pie del rego Bañolas, 29TPJ2733003988, 527 m, 29/06/2025, en prados naturales al borde del camino, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30282, LOU 30282.

Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch

España: Lugo, Xermade, Covillón, 29TNH9756895789, 440 m, 20/06/2021, en taludes sombríos sobre el río Labrada, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29286, LOU 29286.

Dittrichia viscosa (L.) Greuter

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Gralleiros, 29TMH9947302188, 17 m, 18/09/2024, en talud sobre el camino a la Aldea, escasa, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 27172, LOU 27172.

Erigeron acris L.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Casaio, bajando a Sobradelo, 29TPG7957192424, 852 m, 16/08/2024, en los márgenes de la carretera, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 27139, LOU 27139.

Filago carpetana (Lange) Chrtek & Holub

España: Valladolid, San Cebrián de Mazote, Las Canteras, 30TUM1808816351, 825 m, 16/05/2025, bordes de campos de cultivo de lavanda abandonados, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Estévez*, FBIGA 30259, LOU 30259.

Filago gaditana (Pau) Andrés-Sánchez & Galbany

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9937002240, 17 m, 16/04/2024, en suelo arenoso compacto del camino, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28996, LOU 28996; Ribeira, Isla de Sálvora, dunas de la playa de Zafra, 29TMH9928602867, 5 m, 16/04/2024, en las dunas secundarias, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30047, LOU 30047.

Helianthus × laetiflorus Pers.

España: Pontevedra, Cangas, Reboredo, 29TNG1783579312, 25 m, 19/09/2019, en tierras removidas de una zona húmeda, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 55094, LOU 55094.

Helichrysum foetidum (L.) Moench

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9946102194, 17 m, 16/04/2024, en el margen del camino, sobre el talud, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28989, LOU 28989.

Helichrysum stoechas (L.) Moench

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4699394889, 258 m, 23/06/2024, en terrazas sedimentarias del río Sil, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27216, LOU 27216; Quiroga, Vilaster, Venda Vella, 29TPG4657298066, 304 m, 27/06/2024, en pastos aclarados de esquistos de borde de matorral de *Erica arborea*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27221, LOU 27221.

Hypochaeris glabra L.

España: Ourense, A Mezquita, Manzalvos, Fraga do Piñeiro, 29TPG6514046683, 968 m, 30/05/2024, en claros de matorral de *Cytisus multiflorus*, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27032, LOU 27032; Amoeiro, Albeiros, Coto da Portela, 29TNG8421492250, 391 m, 05/07/2025, en camino de tierra, en zonas muy soleadas, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 33190, LOU 33190; Rubiá, Vilardesilva, 29TPH7894002931, 559 m, 08/04/2004, en matorral xerófilo, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30328, LOU 30328.

Leucanthemum gallaecicum Rodr.Oubiña & S.Ortiz

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8594942900, 463 m, 01/07/2025, entre el matorral de *Erica vagans* sobre suelos serpentínicos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33144, LOU 33144.

Leucanthemum ircutianum DC.

España: Oviedo, Soto del Barco, Las Carcabadas, estación de ferrocarril, 29TQJ3664723812, 36 m, 25/05/2024, en prado natural de suelos calcáreos, muy abundante, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 27025, LOU 27025.

Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.

España: Lugo, Antas de Ulla, As Tenzas, subida al monte Farelo, 29TNH8649633576, 823 m, 27/07/2024, en suelos desnudos de la pista de ascenso al parque eólico, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27269, LOU 27269.

Logfia minima (Sm.) Dumort.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Gralleiros, 29TMH9942402158, 18 m, 23/05/2024, en prado arenoso, sin cobertura vegetal y con cierto grado de humedad, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25945, LOU 25945; Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9927502487, 14 m, 16/04/2024, en suelos compactos y arenosos del camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30030, LOU 30030.

España: Ourense, Vilariño de Conso, San Lourenzo de Pentes, Bruzo de Val de Cabo, 29TPG4737861266, 999 m, 30/05/2024, en suelos de matorral de *Pterospartum tridentatum* y

Erica arborea, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27189, LOU 27189.

Matricaria discoidea DC.

España: Lugo, Antas de Ulla, As Tenzas, subida al monte Farelo, 29TNH8649633576, 823 m, 27/07/2024, en suelos desnudos de la pista de ascenso al parque eólico, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27270, LOU 27270.

Pentanema squarrosus (L.) D.Gut.Larr., Santos-Vicente, Anderb., E.Rico & M.M.Mart.Ort.

España: Pontevedra, Cangas, Donón, río de Barra, 29TNG1192180189, 35 m, 23/08/2021, en la ribera del arroyo, en zona sombría y húmeda, escasa, *J. L. Camaño Portela*, FBIGA 29366, LOU 29366.

Picris hispanica (Willd.) P.D.Sell

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, A Portela, Serra do Larouco, 29TPG1288045456, 910 m, 10/04/2025, en taludes, de zonas despejadas del brezal, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30221, LOU 30221.

Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & B.L.Burt

España: Ourense, Ribadavia, San Paio, O Barazal, 29TNG7306184436, 144 m, 16/08/2024, en los taludes desnudos que caen sobre la autovía, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 26542, LOU 26542.

Pulicaria odora (L.) Rchb.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8591642904, 465 m, 01/07/2025, entre el matorral de *Erica vagans* sobre suelos serpentínicos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33145, LOU 33145.

Santolina semidentata Hoffmanns. & Link

España: Ourense, Carballada de Valdeorras, Casaio, bajando a Sobradelo, 29TPG7976391677, 941 m, 16/08/2024, en los márgenes de la carretera, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 27142, LOU 27142.

Scorzonera humilis L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8576143013, 392 m, 01/07/2025, en suelos serpentínicos con poca vegetación, escasa, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33174, LOU 33174.

Senecio gallicus Vill. ex Chaix

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Curro, 29TMH9903601766, 30 m, 16/04/2024, en suelos húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30065, LOU 30065.

Senecio sylvaticus L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Punta do Salgueiriño, 29TMH9928101791, 25 m, 23/05/2024, en talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25968, LOU 25968.

Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, en el entorno del muelle, 29TMH9988002035, 4 m, 23/05/2024, en suelos esqueléticos entre los rocas de la costa, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27022, LOU 27022.

Xanthium orientale L.

España: Zamora, Quintanilla de Urz, Las Raposeras, 30TTM6412655765, 717 m, 20/09/2024, en viñedos abandonados sobre suelos arcillosos, frecuente, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 27280, LOU 27280.

BORAGINACEAE

Anchusa undulata L. subsp. *undulata*

España: Zamora, Quiruelas de Vidriales, Vegada de Arriba, 30TTM6415055747, 718 m, 14/04/2024, en prados naturales de antiguo viñedo, ahora abandonado, abundante, *R. Pino Pérez*

Figura 7: Rama florífera de *Echium rosulatum* Lange en la duna primaria de la playa de Zafra, junto con algunos pies de *Linaria arenaria* DC. y *Carex arenaria* L. el 1/07/2024.

© J. J. Pino Pérez, FBIGA 28974, LOU 28974.

Echium plantagineum L.

España: A Coruña, Curtis, Morangueiros, 29TNH8039777317, 494 m, 18/06/2021, en borde de prados de cultivo, abundante, R. Pino Pérez, FBIGA 29204, LOU 29204; Mesía, Gundán, 29TNH6040574149, 337 m, 20/06/2021, en zonas de ribera del río Sano, frecuente, R. Pino Pérez, FBIGA 29269, LOU 29269; Oroso, Carollo, 29TNH5066758341, 236 m, 20/06/2021, en las riberas del río Tambre, en zona sombría, abundante, R. Pino Pérez, FBIGA 29245, LOU 29245.

Echium rosulatum Lange

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Curro, Punta Besuqueiros, 29TMH9941501780, 23 m, 23/05/2024, en suelos pobres sobre los roquedos, abundante, R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela, FBIGA 25965, LOU 25965.

España: Lugo, Burela, Monte Castelo, Rego de Cangas, 29TPJ3282034156, 54 m, 18/06/2021, en los márgenes del arroyo de Cangas, en zona sombría y muy húmeda, arroyo de aguas contaminadas, frecuente, R. Pino Pérez, FBIGA 29211, LOU 29211.

Echium vulgare L. vulgare

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4699394889, 258 m, 23/06/2024, en terrazas sedimentarias del río Sil, frecuente, R. Pino Pérez, FBIGA 27215, LOU 27215.

Glandora prostrata (Loisel.) D.C.Thomas

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, Pena Muller, Serra do Larouco, 29TPG1236144809, 986 m, 10/04/2025, en márgenes del brezal de *Erica australis*, abundante, R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez, FBIGA 30231, LOU 30231; Ourense, Beiro, Guxilde, 29TNG9127092591, 277 m, 27/03/2025, en talud por debajo del bosque de *Quercus robur*, frecuente, R. Pino Pérez, FBIGA 30192, LOU 30192.

Myosotis arvensis (L.) Hill

España: Ourense, Amoeiro, As Quintás, 29TNG8848494937, 391 m, 27/03/2025, en talud relativamente húmedo sobre el camino, abundante, R. Pino Pérez, FBIGA 30211, LOU 30211.

Myosotis discolor Pers.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9945902172, 18 m, 16/04/2024, en zona húmeda del brezal, abundante, R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez, FBIGA

28983, LOU 28983.

Myosotis persoonii Rouy & E.G. Camus

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, A Portela, Serra do Larouco, 29TPG1288045456, 910 m, 10/04/2025, en zona húmeda de claros del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30217, LOU 30217.

Myosotis ramosissima Rochel ex Schult.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, dunas de la playa de Zafra, 29TMH9922302970, 5 m, 16/04/2024, en las dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30044, LOU 30044.

BRASSICACEAE

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

España: Ourense, Verín, Feces de Cima, Sobrañal, 29TPG3457135787, 482 m, 03/03/2022, en prado sombrío al lado de una acequia, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29441, LOU 29441.

Biscutella laevigata L.

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4698494889, 258 m, 27/03/2025, en terraza sedimentaria del río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27341, LOU 27341.

España: Valladolid, San Cebrián de Mazote, Las Canteras, 30TUM1808816351, 825 m, 16/05/2025, bordes de campos de cultivo de lavanda abandonados, algo común, *J.J. Pino Pérez & R. Estévez*, FBIGA 30260, LOU 30260.

Cochlearia danica L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8459943416, 10 m, 01/07/2025, en suelos de serpentinas cerca del mar, frecuente, *J. J. Pino Pérez, R. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33184, LOU 33184.

Lepidium heterophyllum Benth.

España: Ourense, A Gudiña, Carracedo da Serra, Bruzo de Val de Cabo, 29TPG4738861256, 999 m, 30/05/2024, en el margen de un camino sin vegetación, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27192, LOU 27192.

Matthiola fruticulosa (L.) Maire

España: Valladolid, San Cebrián de Mazote, Las Canteras, 30TUM1808816351, 825 m, 16/05/2025, bordes de campos de cultivo de lavanda abandonados, algo común, *J.J. Pino Pérez & R. Estévez*, FBIGA 30262, LOU 30262.

Nasturtium officinale W.T. Aiton

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, en el lavadero, 29TMH9918602597, 16 m, 16/04/2024, en el interior del estanque del lavadero, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30041, LOU 30041; Ribeira, Isla de Sálvora, dunas de la playa de Zafra, 29TMH9884403229, 10 m, 16/04/2024, en suelos arenosos entre *Pteridium aquilinum* y *Cistus salviifolius*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30050, LOU 30050.

Sisymbrium chrysanthum Jord.

España: A Coruña, Cedeira, Punta Candieira, 29TNJ7674940185, 65 m, 01/07/2025, en ladera del acantilado, en zonas herbosas de suelos ultrabásicos, escasa, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33179, LOU 33179.

Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9945702168, 18 m, 16/04/2024, en prado húmedo, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28990, LOU 28990.

España: Ourense, A Mezquita, Castromil, Marabón, 29TPG6709253357, 1093 m, 03/05/2024, en los taludes de la carretera bajo matorral de *Erica arborea*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30068, LOU 30068; A Mezquita, Castromil, Marabón, 29TPG6710553347, 1096 m, 03/05/2024, en los taludes de la carretera bajo matorral de *Erica arborea* y *Quercus pyrenaica*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30069, LOU 30069; A Mezquita, Castromil, Marabón, 29TPG6710253335,

1095 m, 03/05/2024, en los taludes de la carretera bajo matorral de *Erica arborea*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30070, LOU 30070; Amoeiro, Liñares, 29TNG8883294142, 409 m, 27/03/2025, en talud sobre el camino bajo rodal de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30200, LOU 30200.

Teesdalia nudicaulis (L.) W.T.Aiton

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, A Portela, Serra do Larouco, 29TPG1288045456, 910 m, 10/04/2025, en herbazales con ligera humedad, muy abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30223, LOU 30223.

CAMPANULACEAE

Campanula erinus L.

España: Pontevedra, Pontevedra, Parque das Palmeiras, 29TNG2890997507, 15 m, 11/05/2024, en las rendijas de los muros de piedra, abundante, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 25933, LOU 25933.

Jasione montana L.

España: Ourense, Amoeiro, Albeiros, Coto da Portela, 29TNG8426392208, 392 m, 05/07/2025, en zonas sombrías del robledal sobre el camino de tierra, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 33194, LOU 33194.

Lobelia urens L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8556143333, 339 m, 01/07/2025, en prados sobre serpentinas, entre el matorral de *Erica vagans*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33157, LOU 33157.

Solenopsis laurentia (L.) C.Presl

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9873002155, 21 m, 02/07/2024, en zonas húmedas del camino, entre *Pteridium aquilinum*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27248, LOU 27248.

CANNABACEAE

Humulus lupulus L.

España: Pontevedra, Tui, Playa fluvial de Areeiros, A Ribeira dos Páramos, 29TNG3135555862, 7 m, 21/08/2021, subiendo por *Arundo donax* en el margen de cultivos de maíz, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29345, LOU 29345.

CAPRIFOLIACEAE

Valeriana carinata (Loisel.) Christenh. & Byng

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4700794892, 258 m, 27/03/2025, en prados de la terraza sedimentaria del río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27342, LOU 27342.
 España: Ourense, Amoeiro, As Quintás, 29TNG8848494937, 391 m, 27/03/2025, en talud relativamente húmedo sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30212, LOU 30212.

CARYOPHYLLACEAE

Cerastium diffusum Pers.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Curro, Punta Besuqueiros, 29TMH9889101401, 21 m, 23/05/2024, en prados malos entre las matas de *Armeria pubigera*, escaso, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25962, LOU 25962; Ribeira, Isla de Sálvora, playa de Lagos, 29TMH9874103392, 8 m, 16/04/2024, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30054, LOU 30054.

Cerastium glomeratum Thuill.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, ladera este de Gralleiros, 29TMH9923702028, 46 m, 04/03/2025, en prados nitrificados entre laxes de granito, FBIGA 27319, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27319, LOU 27319.

Cerastium gracile Dufour

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4713394878, 263 m, 27/03/2025, sobre

piedras con musgos y algo de humedad, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30186, LOU 30186.

Dianthus hyssopifolius L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8554043333, 352 m, 01/07/2025, en suelos esqueléticos de grietas de roquederos serpentínicos, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33163, LOU 33163.

España: Ourense, San Xoán de Río, O Campo, 29TPG4104190513, 691 m, 06/08/2024, en talud del bosque de *Quercus pyrenaica*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 25874, LOU 25874.

Dianthus legionensis (Willk.) F.N.Williams

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Casaio, Fonte da Cova, Penas Longas, 29TPG8595086081, 1799 m, 16/08/2024, en prados naturales, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 27135, LOU 27135.

Eudianthe laeta (Aiton) Rchb. ex Willk.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Punta do Muiño, 29TMH9940502533, 3 m, 23/05/2024, en talud húmedo sobre la costa, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25954, LOU 25954.

Illecebrum verticillatum L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Gralleiros, 29TMH9942302177, 18 m, 23/05/2024, en prado arenoso, sin cobertura vegetal y con cierto grado de humedad, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25946, LOU 25946; Ribeira, Isla Sálvora, 29TMH9936802239, 17 m, 18/09/2024, en prados húmedos cerca de la fuente Telleira, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 27175, LOU 27175; Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9951802184, 17 m, 16/04/2024, en zona húmeda al borde del tojal, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28987, LOU 28987.

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & Heywood

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4699394889, 258 m, 23/06/2024, en terrazas sedimentarias del río Sil, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27212, LOU 27212.

España: Ourense, A Mezquita, Cádavos, Os Casarells, 29TPG6388750121, 957 m, 21/06/2024, en margen de carretera, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27209, LOU 27209.

Rabelera holostea (L.) M.T.Sharples & E.A.Tripp

España: Ourense, A Peroxa, Corvelle, Costa do Pilo, 29TNH9412300704, 536 m, 18/03/2022, en talud sobre la carretera, en zona húmeda y sombría, bajo *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29494, LOU 29494.

Sabulina tenuifolia (L.) Rchb. subsp. *tenuifolia*

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4715794879, 263 m, 27/03/2025, sobre rocas húmedas en la terraza sedimentaria del río Sil, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27343, LOU 27343 (Fig. 8)

Sagina apetala Ard.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, camino de la Aldea, 29TMH9948302198, 17 m, 02/07/2024, en zona húmeda del camino, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27229, LOU 27229; Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9959902110, 10 m, 16/04/2024, en un pequeño arroyo del camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28978, LOU 28978; Ribeira, Isla de Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9885001773, 37 m, 16/04/2024, en prado húmedo entre las grietas de grandes piedras de granito, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30057, LOU 30057.

Sagina merinoi Pau ex Merino

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8551543346, 348 m, 01/07/2025, en grietas de rocas ultrabásicas, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33160, LOU 33160.

Figura 8: A la izquierda, hábitat donde crece *Sabulina tenuifolia* (L.) Rchb. subsp. *tenuifolia*, sobre las comunidades hepáticas de piedras en el borde del río Sil. A la derecha, ejemplar de *S. tenuifolia* en Montefurado (Lugo, Quiroga) el 27/03/2025.

Scleranthus annuus L.

España: Ourense, A Gudiña, Serra do Canizo, O Penedo Redondo, 29TPG5692458785, 1159 m, 30/05/2024, en suelos de matorral de *Pterospartum tridentatum* y *Erica arborea*, frecuente, R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez, FBIGA 27190, LOU 27190.

Silene legionensis Lag.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Casaio, bajando a Sobradelo, 29TPG8501783780, 1767 m, 16/08/2024, en suelos de esquistos y claros de brezal, escasa, J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez, FBIGA 27143, LOU 27143.

Silene littorea Brot.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, dunas de la playa de Zafra, 29TMH9916002987, 8 m, 16/04/2024, en dunas secundarias inmediatas a las primarias, abundante, R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez, FBIGA 30048, LOU 30048.

Silene scabriflora subsp. *gallaecica* Talavera

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, playa del Almacén, 29TMH9978001947, 5 m, 23/05/2024, en dunas secundarias, frecuente, R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela, FBIGA 25966, LOU 25966.

Spergula arvensis L.

España: A Coruña, Rianxo, Iñobre, Porto de Taragoña, 29TNH1381524253, 1 m, 04/03/2025, en primera línea de playa con gran influencia marina, abundante, R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez, FBIGA 27325, LOU 27325; Ribeira, Isla Sálvora, Curro, Punta Besuqueiros, 29TMH9889101401, 21 m, 23/05/2024, en prados ralos entre las matas de *Armeria pubigera*, escaso, R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela, FBIGA 25967, LOU 25967.

Spergula morisonii Boreau

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, A Portela, Serra do Larouco, 29TPG1288045456, 910 m, 10/04/2025, en taludes con poca vegetación, abundante, R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez, FBIGA 30219, LOU 30219; Cualedro, Lucenza, A Portela, Serra do Larouco, 29TPG1288045456, 910 m, 10/04/2025, en talud secos y áridos, abundante, R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez, FBIGA 30225, LOU 30225.

Spergularia rubra (L.) J.Presl & C.Presl

España: Ourense, Amoeiro, Albeiros, Coto da Portela, 29TNG8418492234, 391 m, 05/07/2025, en el camino de tierra entre prados de siega, en zona muy soleada, abundante, R. Pino Pérez, FBIGA 33187, LOU 33187.

Stellaria alsine Grimm

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8593542903, 464 m, 01/07/2025, en zonas encharcadas de suelos serpentínicos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33142, LOU 33142.

Stellaria graminea L.

España: Ourense, A Mezquita, Manzalvos, Pedra Vella, 29TPG6475647086, 950 m, 30/05/2024, en zona húmeda, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27181, LOU 27181.

Stellaria media (L.) Vill.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, ladera este de Gralleiros, 29TMH9925202055, 43 m, 04/03/2025, en grieta húmeda sobre piedras de granito, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27317, LOU 27317.

España: Ourense, Amoeiro, Liñares, 29TNG8883294142, 409 m, 27/03/2025, en margen de camino, en una cuneta húmeda, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30196, LOU 30196; Cualedro, Lucenza, A Portela, Serra do Larouco, 29TPG1288045456, 910 m, 10/04/2025, en taludes húmedos, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30224, LOU 30224; Ourense, Beiro, Guxilde, 29TNG9126992570, 274 m, 27/03/2025, en talud sobre el bosque de *Quercus robur*, en tierras removidas con cierto grado de nitrofilia, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30193, LOU 30193.

CELASTRACEAE

Parnassia palustris L.

España: Pontevedra, Forcarei, Xestoso, Brañas de Xestoso, 29TNH5417025120, 639 m, 11/07/2006, braña, zona turbosa en borde de campo trabajado, algo frecuente, *J. J. Pino, R. Pino & D. Álvarez*, FBIGA 33131, LOU 33131.

CISTACEAE

Cistus inflatus Pourr. ex J.-P. Demoly

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, A Portela, Serra do Larouco, 29TPG1287145450, 912 m, 10/04/2025, en herbazales de claros del brezal, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30226, LOU 30226.

Cistus lasianthus Lam.

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, Pena Muller, Serra do Larouco, 29TPG1241344724, 989 m, 10/04/2025, en suelos graníticos de la sierra, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30238, LOU 30238.

Cistus lasianthus subsp. *alyssoides* (Lam.) Demoly

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, A Veiga, 29TPG4780494341, 273 m, 02/11/2024, en claros del encinar, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27329, LOU 27329.

España: Ourense, A Gudiña, Serra do Canizo, O Penedo Redondo, 29TPG5692458785, 1159 m, 30/05/2024, en suelos de matorral de *Pterospartum tridentatum* y *Erica arborea*, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27185, LOU 27185; A Gudiña, Serra do Canizo, O Penedo Redondo, 29TPG5693258821, 1161 m, 30/05/2024, en suelos de matorral de *Pterospartum tridentatum* y *Erica arborea*, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27186, LOU 27186; A Mezquita, Castromil, Marabón, 29TPG6710353258, 1095 m, 03/05/2024, en matorral de *Erica arborea*, *Pterospartum tridentatum* y *Cytisus multiflorus*, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27169, LOU 27169 (Fig. 9).

Cistus populifolius L.

España: Ourense, A Rúa, Ladera de Cabeza do Pote, O Meixoallo, 29TPG5149694602, 440 m, 27/06/2024, en prados graníticos de la cantera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27225, LOU 27225.

Cistus salviifolius L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, dunas de la playa de Zafra, 29TMH9920302957, 6 m, 16/04/2024, en la zona de experimentación, en el interior de un cubículo, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30045, LOU 30045; Ribeira, Isla de Sálvora, dunas de la playa de Zafra,

Figura 9: *Cistus lasianthus* subsp. *alyssoides* (Lam.) Demoly en Montefurado (Lugo, Quiroga) el 02/11/2024.

29TMH9920302957, 6 m, 16/04/2024, en la zona de experimentación, en el interior de un cubículo, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30046, LOU 30046.

Helianthemum nummularium (L.) Mill.

España: Ourense, Vilariño de Conso, San Lourenzo de Pentes, Bruzo de Val de Cabo, 29TPG4790962366, 980 m, 30/05/2024, en suelos de matorral de *Pterospartum tridentatum* y *Erica arborea*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27191, LOU 27191.

CONVOLVULACEAE

Ipomoea indica (Burm.) Merr.

España: Pontevedra, Cangas, O Viso, 29TNG1532479298, 44 m, 25/08/2024, sobre el talud rocoso, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27160, LOU 27160.

CRASSULACEAE

Crassula tillaea Lest.-Garl.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9922902560, 15 m, 16/04/2024, en el camino, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30032, LOU 30032; Ribeira, Isla de Sálvora, Aldea, 29TMH9917302686, 16 m, 16/04/2024, en el suelo de la aldea, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30043, LOU 30043.

Sedum arenarium Brot.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, playa dos Bois, 29TMH9930702939, 7 m, 02/07/2024, en dunas secundarias de la playa dos Bois, muy abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27243, LOU 27243.

España: Pontevedra, Agolada, A Aldea do Monte, laderas del monte Farelo, 29TNH8601233904, 926 m, 27/07/2024, en roquedos entre el matorral de brezo, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27249, LOU 27249.

Sedum hirsutum All.

España: Lugo, Antas de Ulla, As Somozas, cerca de la cima del monte Farelo, 29TNH8581633987, 951 m, 27/07/2024, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27254, LOU 27254.

CUCURBITACEAE

Bryonia cretica subsp. *dioica* (Jacq.) Tutin

España: Pontevedra, Tui, Playa fluvial de Areeiros, A Ribeira dos Páramos, 29TNG3135555862, 7

m, 21/08/2021, subiendo por *Arundo donax* en el margen de cultivos de maíz, trepando también por *Salix* sp. y *Quercus robur*, mezclada con *Humulus lupulus* L., localmente abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29344, LOU 29344.

Sphaeropteris cooperi (Hook. ex F.Muell.) R.M.Tryon

España: Pontevedra, Pontevedra, Lourizán, 29TNG2766395343, 49 m, 04/09/2024, en jardín del Pazo, Cultivado, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27151, LOU 27151.

CYPERACEAE

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9849502218, 4 m, 23/05/2024, entre las rocas de la costa, escaso, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25957, LOU 25957.

Carex extensa Gooden.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8553843312, 355 m, 01/07/2025, en prados naturales pero de intenso pastoreo de zonas serpentínicas, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33166, LOU 33166; Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8461843411, 6 m, 01/07/2025, en suelos de serpentinas cerca del mar, frecuente, *J. J. Pino Pérez, R. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33182, LOU 33182; Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8461843411, 6 m, 01/07/2025, en suelos de serpentinas cerca del mar, frecuente, *J. J. Pino Pérez, R. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33183, LOU 33183.

Carex flacca Schreb.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8604442875, 470 m, 01/07/2025, entre el brezal de *Erica*, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 30289, LOU 30289; Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8590742921, 463 m, 01/07/2025, en zonas encharcadas de suelos serpentínicos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33146, LOU 33146.

Carex panicea L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8598642887, 465 m, 01/07/2025, en zonas encharcadas de suelos serpentínicos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33139, LOU 33139.

Carex pulicaris L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8592942900, 465 m, 01/07/2025, en zonas encharcadas de suelos serpentínicos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33150, LOU 33150.

Carex reuteriana Boiss.

España: Ourense, A Mezquita, Manzavos, Pedra Vella, 29TPG6475447100, 949 m, 30/05/2024, en zona húmeda, forma macollas de casi 1 metro de altura, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27180, LOU 27180.

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv.

España: Pontevedra, Forcarei, Xestoso, Lagoa da Pedra, 29TNH5504624819, 660 m, 11/07/2006, zona lacustre de 1 ha, frecuente localmente, *J.J. Pino, R. Pino & D. Álvarez*, FBIGA 33120, LOU 33120.

Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8593542903, 464 m, 01/07/2025, en zonas encharcadas de suelos serpentínicos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33143, LOU 33143; Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8463943389, 6 m, 01/07/2025, en suelos de serpentinas cerca del mar, frecuente, *J. J. Pino Pérez, R. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33181, LOU 33181; Ribeira, Isla de Sálvora, camino de la Aldea, 29TMH9948302198, 17 m,

02/07/2024, en zona húmeda del camino, escasa, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27228, LOU 27228; Ribeira, Isla de Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9871302185, 17 m, 16/04/2024, en zona húmeda al pie de un muro de piedra, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30056, LOU 30056.

Isolepis setacea (L.) R.Br.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, 29TMH9921102587, 14 m, 25/05/2003, en prados encharcados bajo saucedas, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30271, LOU 30271.

Schoenus nigricans L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Punta do Muiño, 29TMH9941802520, 3 m, 23/05/2024, en la desembocadura en la costa de un pequeño arroyo, localmente abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25953, LOU 25953.

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, cerca de la balsa de la fuente de Santa Catalina, 29TMH9940902179, 18 m, 02/07/2024, en prados arenosos con cierto grado de humedad, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27230, LOU 27230.

CYTINACEAE

Cytinus hypocistis (L.) L. subsp. *hypocistis*

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Aldea, 29TMH9873503386, 7 m, 16/04/2024, en dunas secundarias, parasitando *Cistus salviifolius* L., escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27164, LOU 27164; Ribeira, Isla de Sálvora, Aldea, dunas secundarias de la playa de Lagos, 29TMH9875203396, 8 m, 16/04/2024, en dunas secundarias, parasitando *Cistus salviifolius* L., escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27165, LOU 27165.

España: Ourense, A Gudiña, Serra do Canizo, O Penedo Redondo, 29TPG5692458785, 1159 m, 30/05/2024, en suelos de matorral de *Pterospartum tridentatum* y *Erica arborea*, parasitando a *Cistus Lasianthus*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27197, LOU 27197; A Gudiña, Serra do Canizo, O Penedo Redondo, 29TPG5693258821, 1161 m, 30/05/2024, en suelos de matorral de *Pterospartum tridentatum* y *Erica arborea*, parasitando a *Cistus Lasianthus*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27198, LOU 27198; A Gudiña, Carracedo da Serra, O Salgueiro, 29TPG4735661198, 1002 m, 20/09/2024, en bordel del brezal, parasitando a *Cistus Lasianthus*, al lado de ejemplares de *Tuberaria globulariifolia*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27281, LOU 27281.

España: Pontevedra, Cangas, O Hío, Alto da Fanica, camino de Donón, 29TNG1348579541, 126 m, 17/03/2025, en talud bajo eucaliptal parasitando a *Cistus salviifolius*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27330, LOU 27330.

Cytinus hypocistis subsp. *macranthus* Wettst.

España: Ourense, A Mezquita, Castromil, Marabón, 29TPG6710353334, 1096 m, 03/05/2024, en matorral de *Erica arborea*, *Pterospartum tridentatum* y *Cytisus multiflorus*, parasitando *Cistus Lasianthus* subsp. *alyssoides* (Lam.) Demoly, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27170, LOU 27170.

DENNSTAEDTIACEAE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

España: A Coruña, Boimorto, As Corredoiras, 29TNH7343663010, 452 m, 20/06/2021, en prados encharcados y sombríos sobre un arroyo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29270, LOU 29270; Curtis, As Areosas, Montouto, 29TNH8080377274, 490 m, 18/06/2021, en borde de rodal de *Quercus robur*, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29205, LOU 29205; Frades, Moar, 29TNH5748163847, 286 m, 20/06/2021, en las riberas sombrías del río Maruzo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29253, LOU 29253; Mesía, Gundán, 29TNH6040574149, 337 m, 20/06/2021, en zonas de ribera del río Sano, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29265, LOU 29265; O Pino, Pena Vieiro, 29TNH4995053059, 381 m, 18/06/2021, en el sotobosque de un eucaliptal, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29239, LOU 29239; Oroso, Carollo, 29TNH5066758341, 236 m, 20/06/2021, en las riberas del río Tambre, en zona sombría, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29244, LOU 29244.

España: Lugo, Alfoz, Bacoí, A Igrexa, 29TPJ3012322691, 42 m, 18/06/2021, en las riberas de un afluente del río do Ouro, zona encharcada, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29233,

LOU 29233; Burela, Monte Castelo, Rego de Cangas, 29TPJ3283134159, 52 m, 18/06/2021, en los márgenes del arroyo de Cangas, en zona sombría y muy húmeda, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29214, LOU 29214; Cervo, Salgueiriña, Figueirido, sobre el río Xunco, 29TPJ2943036848, 32 m, 18/06/2021, en prados sobre el arroyo, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29220, LOU 29220; Foz, Fazouro, playa da Lagoa, 29TPJ3741828167, 7 m, 18/06/2021, en talud sobre las dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29206, LOU 29206; Foz, Fondo de Noás, 29TPJ3600330208, 20 m, 18/06/2021, en borde de acequia, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29210, LOU 29210; Foz, Teixeira, Coto do Castrillón, 29TPJ3478926957, 28 m, 18/06/2021, en taludes sombríos sobre el río do Ouro, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29228, LOU 29228; Friol, As Laxes, Portovacas, 29TNH9424474756, 442 m, 02/07/2021, en borde prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29290, LOU 29290; Lán cara, Supena, 29TPH2879844539, 386 m, 04/07/2021, en márgenes de la carretera que cruza el río Sarria, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29335, LOU 29335; Monterroso, Sirgal, 29TNH9590737601, 503 m, 02/07/2021, en las riberas del rego dos Outeiros, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29305, LOU 29305; O Corgo, A Ponte do Vao, A Estación, 29TPH2398157495, 423 m, 04/07/2021, en muro muy vegetado, sombrío, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29340, LOU 29340; O Páramo, Agreimonde, 29TPH2724446324, 371 m, 04/07/2021, en prados sobre el río Sarria, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29324, LOU 29324; Sarria, Vilapedre, Agro de Langoeiras, 29TPH2794743613, 381 m, 04/07/2021, en las riberas del río Crecente al borde de fincas de cultivos, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29327, LOU 29327; Taboada, Maxal, 29TNH9321229874, 788 m, 04/07/2021, en los taludes casi verticales sobre el río Maxal, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29316, LOU 29316; Xermade, Covillón, 29TNH9756895789, 440 m, 20/06/2021, en taludes sombríos sobre el río Labrada, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29281, LOU 29281.

España: Ourense, Beade, Caldelas, regato do Penso, 29TNG7057688121, 155 m, 25/08/2021, en terrazas del río, en suelos húmedos y sombríos bajo *Alnus glutinosa*, *Quercus robur* y *Salix* sp., muy abundante, *R. Pino Pérez*, *M.J. García Janeiro* & *A. Pino García*, FBIGA 29354, LOU 29354; Leiro, Paredes, regato do Ferreiro, 29TNG7008792221, 370 m, 25/08/2021, en laderas clareadas sobre el río do Ferreiro bajo *Quercus robur*, muy abundante, *R. Pino Pérez*, *M.J. García Janeiro* & *A. Pino García*, FBIGA 29362, LOU 29362; Melón, Coto da Forc, río Cerves, 29TNG6594380153, 402 m, 25/08/2021, bajo dosel de *Quercus robur* en laderas de umbría sobre el río Cerves, muy abundante, *R. Pino Pérez*, *M.J. García Janeiro* & *A. Pino García*, FBIGA 29349, LOU 29349; Rubiá, Cornatel, 29TPH7954804301, 404 m, 16/08/2024, en zona sombría y húmeda cerca de la orilla del embalse, abundante, *R. Pino Pérez* & *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 26736, LOU 26736.

España: Pontevedra, Rodeiro, Xabalde, 29TNH9044228240, 731 m, 04/07/2021, en taludes sobre el río San Salvador, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29310, LOU 29310.

DROSERACEAE

Drosera rotundifolia L.

España: Pontevedra, Forcarei, Xestoso, Brañas de Xestoso, 29TNH5417025120, 639 m, 11/07/2006, braña, zona turbosa en borde de campo trabajado, localmente común, *J.J. Pino*, *R. Pino* & *D. Álvarez*, FBIGA 33129, LOU 33129.

EQUISETACEAE

Equisetum hyemale L.

España: Pontevedra, Cangas, Coiro, 29TNG1837579276, 5 m, 10/05/2025, en un parterre urbano, con varios años de antigüedad, escaso, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30272, LOU 30272.

Equisetum moorei Newman

España: Oviedo, Castrillón, Playa de San Juan de Nieva, 30TTP6283330597, 8 m, 23/05/2025, en dunas secundarias, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30268, LOU 30268.

Equisetum palustre L.

España: Ourense, Rubiá, Cornatel, 29TPH7954204295, 404 m, 16/08/2024, en la orilla del embalse bajo dosel arbóreo, frecuente, *R. Pino Pérez*, *J. J. Pino Pérez* & *R. Pino Velasco*, FBIGA 27137, LOU 27137.

ERICACEAE

Erica australis L.

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, Pena Muller, Serra do Larouco, 29TPG1244044722, 983 m, 10/04/2025, en suelos graníticos de la sierra, muy abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30234, LOU 30234; Cualedro, Lucenza, Fonte dos Carabineiros, Serra do Larouco, 29TPG0900641255, 1232 m, 10/04/2025, en suelos graníticos de la sierra, muy abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30251, LOU 30251.

Erica cinerea L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8596642894, 466 m, 01/07/2025, en laderas húmedas del brezal de *Erica vagans*, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33134, LOU 33134.

Erica mackayana Bab.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8593242900, 465 m, 01/07/2025, en zona húmeda del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 30665, LOU 30665.

Erica tetralix L.

España: Pontevedra, Forcarei, Xestoso, Brañas de Xestoso, 29TNH5417025120, 639 m, 11/07/2006, braña, zona turbosa en borde de campo trabajado, frecuente localmente, *J.J. Pino, R. Pino & D. Álvarez*, FBIGA 33125, LOU 33125.

Vaccinium myrtillus L.

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, Regato das Xugadas, A Cabana, Serra de Larouco, 29TPG0806240320, 1293 m, 10/04/2025, en una macolla del río, escaso, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30248, LOU 30248.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia chamaesyce L.

España: Lugo, Monforte de Lemos, pr. Monforte de Lemos, Os Chaos, 29TPH2279508359, 300 m, 06/08/2024, en las grietas del enlosado de la acera, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 25483, LOU 25483.

Euphorbia flavicoma subsp. *occidentalis* M.Laínz

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8593842900, 465 m, 01/07/2025, en talud sobre suelos serpentínicos, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33149, LOU 33149.

Euphorbia maculata L.

España: Zamora, Requejo, Las Carriceras, 29TPG8795755800, 969 m, 04/10/2024, en suelos desnudos en el borde de prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 27278, LOU 27278.

Euphorbia portlandica L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Portal del Almacén, playa de Castelo, 29TMH9965002015, 5 m, 16/04/2024, en duna primaria, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30063, LOU 30063.

Euphorbia serrata L.

España: Zamora, Quiruelas de Vidriales, Vegada de Arriba, 30TTM6417355759, 718 m, 14/04/2024, en prados naturales de antiguo viñado, ahora abandonado, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28973, LOU 28973.

FABACEAE

Acacia dealbata Link

España: Ourense, Verín, Feces de Cima, Sobrañal, 29TPG3461535711, 479 m, 03/03/2022, en el borde de la carretera, ocupando mucha superficie de *Erica* y *Pterospartum*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29443, LOU 29443.

Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay

España: Ourense, Amoeiro, Albeiros, Coto da Portela, 29TNG8424192238, 391 m, 05/07/2025, en el margen del robledal con *Rubus ulmifolius*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 33191, LOU 33191.

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet

España: Ourense, A Mezquita, Castromil, Marabón, 29TPG6710053316, 1095 m, 03/05/2024, en monte bajo de *Erica arborea*, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30067, LOU 30067; Amoeiro, As Quintás, 29TNG8847194930, 389 m, 27/03/2025, en talud seco sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 33200, LOU 33200; Cualedro, Lucenza, A Portela, Serra do Larouco, 29TPG1288045456, 910 m, 10/04/2025, en zonas graníticas de la sierra, muy abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30222, LOU 30222; Ourense, Beiro, Guxilde, 29TNG9126892586, 276 m, 27/03/2025, en talud por debajo del bosque de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30191, LOU 30191.

Genista falcata Brot.

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4699594908, 258 m, 27/03/2025, en terraza sedimentaria del río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27340, LOU 27340.

España: Ourense, Verín, Feces de Cima, Sobrañal, 29TPG3459735727, 483 m, 06/03/2022, en ladera sobre el arroyo del encinar, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29444, LOU 29444.

Genista hystrix Lange

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, A Veiga, 29TPG4777694345, 270 m, 02/11/2024, en claros del encinar, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27328, LOU 27328.

Genista tridentata subsp. *lasiantha* (Spach) Greuter

España: Ourense, A Mezquita, Castromil, Marabón, 29TPG6711553335, 1098 m, 03/05/2024, en el matorral de *Cytisus multiflorus* y *Erica arborea*, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30073, LOU 30073; Cualedro, Lucenza, Pena Muller, Serra do Larouco, 29TPG1236144809, 986 m, 10/04/2025, en suelos graníticos de la sierra, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30233, LOU 30233.

Lotus carpetanus Lacaita

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Curro, Punta Besuqueiros, 29TMH9889101401, 21 m, 23/05/2024, en prados malos entre las matas de *Armeria pubigera*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25964, LOU 25964.

España: Lugo, Antas de Ulla, As Tenzas, subida al monte Farelo, 29TNH8649633576, 823 m, 27/07/2024, en suelos desnudos de la pista de ascenso al parque eólico, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27268, LOU 27268.

Lotus corniculatus L. subsp. *corniculatus*

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8554043328, 352 m, 01/07/2025, en suelos esqueléticos de grietas de roquederos serpentínicos, muy abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33162, LOU 33162; Ribeira, Isla de Sálvora, playa dos Bois, 29TMH9923602780, 8 m, 02/07/2024, en dunas secundarias de la playa dos Bois, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27236, LOU 27236; Ribeira, Isla de Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9868502204, 14 m, 02/07/2024, en borde de matorral de *Pteridium aquilinum*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27238, LOU 27238.

Lotus dorycnium L.

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4699394889, 258 m, 23/06/2024, en terrazas sedimentarias del río Sil, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27219, LOU 27219; Quiroga, Montefurado, 29TPG4704194884, 257 m, 30/09/2020, en terrazas aluviales del río Sil, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29074, LOU 29074.

Lotus parviflorus Desf.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Gralleiros, 29TMH9945402166, 18 m, 23/05/2024, en prado arenoso y húmedo, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25938, LOU 25938; Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros,

camino de la Aldea, 29TMH9946002171, 18 m, 16/04/2024, en prado húmedo, escaso, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28991, LOU 28991.

Lotus pedunculatus Cav.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, zona cercana a punta do Muíño, 29TMH9936302443, 12 m, 02/07/2024, en prados húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27233, LOU 27233.

España: Lugo, Abadín, San Martiño de Galgao, al pie del rego Bañolas, 29TPJ2733003988, 527 m, 29/06/2025, en prados naturales al borde del camino, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30280, LOU 30280; Antas de Ulla, A Somoza, As Barreiras, 29TNH8674533388, 808 m, 27/07/2024, en talud sombrío bajo dosel de *Erica arborea*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27267, LOU 27267.

España: Ourense, A Gudiña, Serra do Canizo, O Penedo Redondo, 29TPG5659359396, 1202 m, 30/05/2024, en suelos de matorral de *Pterospartum tridentatum* y *Erica arborea*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27184, LOU 27184.

Medicago lupulina L.

España: A Coruña, Ribeira, Aguiño, Isla de Sálvora, recinto de investigación por encima de la playa dos Bois, 29TMH9921102962, 6 m, 16/04/2024, común y exuberante, creciendo en un área alterada de la duna, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30188, LOU 30188.

Ononis spinosa L.

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4698594893, 258 m, 23/06/2024, en terrazas sedimentarias del río Sil, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27217, LOU 27217.

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Gralleiros, 29TMH9942302158, 18 m, 23/05/2024, en prado arenoso y húmedo, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25939, LOU 25939.

Ulex europaeus L. *europaeus*

España: Ourense, Amoeiro, As Quintás, 29TNG8848794900, 390 m, 27/03/2025, en borde de finca arada bajo rodal de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30208, LOU 30208; Cualedro, Lucenza, Fonte dos Carabineiros, Serra do Larouco, 29TPG0900641255, 1232 m, 10/04/2025, en zonas despejadas sin brezal, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30250, LOU 30250.

Ulex gallii Planch. subsp. *gallii*

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8590942925, 460 m, 01/07/2025, en talud con *Euphorbia flavicoma* sobre suelos serpentínicos, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33175, LOU 33175.

Vicia lathyroides L.

España: Ourense, Amoeiro, Liñares, 29TNG8883294142, 409 m, 27/03/2025, en talud sobre el camino bajo rodal de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30195, LOU 30195.

Vicia sativa L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Punta do Salgueiriño, 29TMH9919301800, 26 m, 23/05/2024, en talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25969, LOU 25969.

FRANKENIACEAE

Frankenia laevis L.

España: Oviedo, Gozón, Cabo Peñas, Punta Sabugo, 30TTP7320235964, 12 m, 19/02/2022, en el borde del acantilado, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29403, LOU 29403.

GENTIANACEAE

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. *perfoliata*

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8624242890, 478 m, 01/07/2025, en suelos serpentínicos con poca vegetación, abundante,

te, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33171, LOU 33171.
 España: Oviedo, Gijón, pr. Gijón, parque de Moreda, 30TTP8354723874, 4 m, 25/09/2021, en
 gleras del ferrocarril, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29377, LOU 29377.
 España: Pontevedra, Tui, O Carballo, 29TNG2741554376, 56 m, 13/08/2024, en zona ruderal,
 abundante, *J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27162, LOU 27162.

Centaurium erythraea Rafn subsp. *erythraea*

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, dunas de la playa dos Bois, 29TMH9926502782, 7
 m, 02/07/2024, en el borde del matorral de *Pteridium aquilinum*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J.
 Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27241, LOU 27241; Ribeira, Isla de Sálvora, Cova
 Salvareiros, 29TMH9869702198, 16 m, 02/07/2024, en medio de *Pteridium aquilinum*, frecuente,
R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela, FBIGA 27244, LOU 27244.
 España: Lugo, Abadín, San Martiño de Galgao, al pie del rego Bañolas, 29TPJ2733003988, 527
 m, 29/06/2025, en prados naturales al borde del camino, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA
 30278, LOU 30278; Antas de Ulla, Cerca de la cima del Monte Farelo, 29TNH8606233980, 930 m,
 27/07/2024, en borde del brezal, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27265, LOU 27265; Quiroga,
 Vilaster, Venda Vella, 29TPG4656498071, 304 m, 27/06/2024, en pastos aclarados de esquistos de
 borde de matorral de *Erica arborea*, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27220, LOU 27220.
 España: Ourense, A Rúa, Ladera de Cabeza do Pote, O Meixoallo, 29TPG5149394588, 440 m,
 27/06/2024, en borde de la carretera, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27226, LOU 27226.
 España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1706178543, 71 m, 15/08/2021, en
 prado de siega, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29378, LOU 29378.

Centaurium erythraea subsp. *majus* (Hoffmanns. & Link) M.Laínz

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Casaio, bajando a Sobradelo, 29TPG7957192424, 852
 m, 16/08/2024, en los márgenes de la carretera, frecuente, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA
 27140, LOU 27140.

Centaurium maritimum (L.) Fritsch

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9860002216, 6 m, 23/05/2024,
 en los márgenes del camino, escaso, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño
 Portela*, FBIGA 25958, LOU 25958.

Centaurium portense (Brot.) Butcher

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira,
 29TNJ8593842900, 465 m, 01/07/2025, entre el matorral de *Erica vagans* sobre suelos serpen-
 tónicos con cierto grado de humedad, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño
 Portela*, FBIGA 33147, LOU 33147; Ribeira, Isla de Sálvora, zona cercana a punta do Muíño,
 29TMH9936102417, 12 m, 02/07/2024, en prados húmedos y zona sombría, escasa, *R. Pino Pérez,
 J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27234, LOU 27234 (Fig. 10).

Cicendia filiformis (L.) Delarbre

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Gralleiros, 29TMH9943102153, 18
 m, 23/05/2024, en prado arenoso, sin cobertura vegetal y con cierto grado de humedad, frecuente,
R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela, FBIGA 25941, LOU 25941.

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, cerca de la balsa de la fuente de Santa Catalina,
 29TMH9945502167, 18 m, 02/07/2024, en bordes de la balsa en zona húmeda, abundante, *R. Pino
 Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27231, LOU 27231; Ribeira, Isla de
 Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9871502180, 17 m, 02/07/2024, en zonas húmedas del camino,
 entre *Pteridium aquilinum*, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*,
 FBIGA 27245, LOU 27245 (Fig. 11).

Gentiana pneumonanthe L.

España: Pontevedra, Forcarei, Xestoso, Brañas de Xestoso, 29TNH5417025120, 639 m, 11/07/2006,
 braña, zona turbosa en borde de campo trabajado, localmente común, *J.J. Pino, R. Pino & D.
 Álvarez*, FBIGA 33130, LOU 33130.

Figura 10: *Centaurium portense* (Brot.) Butcher entre los pastizales de *Armeria pubigera* (Desf.) Boiss. en la trasduna de la playa de Lagos, en la isla de Sálvora (A Coruña, Ribeira), 02/07/2024.

Figura 11: *Exaculum pusillum* (Lam.) Caruel en un prado natural húmedo por encima de la playa de Zafra, en la isla de Sálvora (A Coruña, Ribeira), 02/07/2024.

GERANIACEAE

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, dunas secundarias de la playa de Castelo, 29TMH9971601986, 5 m, 16/04/2024, en litosuelos de dunas consolidadas con *Armeria pubigera*, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28977, LOU 28977.

España: Ourense, A Mezquita, Cádavos, Os Casarells, 29TPG6388750121, 957 m, 21/06/2024, en margen de carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27205, LOU 27205; Amoeiro, Liñares, 29TNG8883294142, 409 m, 27/03/2025, en talud sobre el camino bajo rodal de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30204, LOU 30204.

Erodium maritimum L'Hér.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, ladera este de Gralleiros, 29TMH9922702171, 37 m, 04/03/2025, en zona húmeda al margen del camino, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27321, LOU 27321; Ribeira, Isla de Sálvora, por encima de la playa Dolosalis, 29TMH9872702130, 24 m, 04/03/2025, en márgen con cierto grado de humedad del camino, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27327, LOU 27327.

Geranium dissectum L.

España: Lugo, Antas de Ulla, San Xoan de Antas, 29TNH9100637245, 549 m, 01/06/2024, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27199, LOU 27199.

España: Ourense, Amoeiro, Liñares, 29TNG8883294142, 409 m, 27/03/2025, en margen de camino, en una cuneta húmeda, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30205, LOU 30205.

Geranium pyrenaicum subsp. *lusitanicum* (Samp.) S.Ortiz

España: Lugo, Antas de Ulla, San Xoan de Antas, 29TNH9100637245, 549 m, 01/06/2024, en prados de siega, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27200, LOU 27200.

España: Ourense, A Mezquita, Cádavos, Os Casarells, 29TPG6388750121, 957 m, 21/06/2024, en margen de carretera, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27207, LOU 27207.

Geranium rotundifolium L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, playa del Almacén, 29TMH9985801987, 4 m, 23/05/2024, en dunas secundaria con *Ammophila arenaria*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25934, LOU 25934; Ribeira, Isla de Sálvora, playa dos Bois, 29TMH9923602780, 8 m, 02/07/2024, en dunas secundarias de la playa dos Bois, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27237, LOU 27237; Ribeira, Isla de Sálvora, playa de Lagos, 29TMH9863203367, 5 m, 16/04/2024, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30061, LOU 30061.

HYPERICACEAE

Hypericum androsaemum L.

España: Lugo, Burela, Monte Castelo, Rego de Cangas, 29TPJ3277334162, 61 m, 18/06/2021, en los márgenes del arroyo de Cangas, en zona sombría y muy húmeda, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29212, LOU 29212.

Hypericum humifusum L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Gralleiros, 29TMH9945702178, 18 m, 23/05/2024, en prado arenoso y húmedo, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25936, LOU 25936; Ribeira, Isla Sálvora, 29TMH9936802239, 17 m, 18/09/2024, en prados húmedos cerca de la fuente Telleira, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 27174, LOU 27174.

Hypericum perforatum L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8578742975, 416 m, 01/07/2025, en prados ralos sobre serpentinas, entre el matorral de *Erica vagans*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33156, LOU 33156.

IRIDACEAE

Crocus carpetanus Boiss. & Reut.

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, Regato das Xugadas, A Cabana, Serra de Larouco, 29TPG0823040784, 1314 m, 10/04/2025, en taludes rocosos del borde del brezal, escaso, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30244, LOU 30244.

Iris latifolia (Mill.) Voss

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8552143354, 344 m, 01/07/2025, en ladera de gran buzamiento dominada por *Holcus*, escasa, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33161, LOU 33161.

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, Pena Muller, Serra do Larouco, 29TPG1236444786, 985 m, 10/04/2025, en prados de muy escasa cobertura, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30236, LOU 30236; Cualedro, Lucenza, Arando, Serra do Larouco, 29TPG0982642219, 1175 m, 10/04/2025, en los suelos encharcados del borde de la laguna, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30243, LOU 30243.

JUNCACEAE

Juncinella capitata (Weigel) Záv.Drábk. & Proków

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9945702179, 18 m, 16/04/2024, en zona húmeda del talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28998, LOU 28998.

Juncus articulatus L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8598542872, 473 m, 01/07/2025, en zonas encharcadas de suelos serpentínicos, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33138, LOU 33138; Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8592842903, 464 m, 01/07/2025, en zonas encharcadas de suelos serpentínicos, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33141, LOU 33141.

Juncus bufonius L.

España: Pontevedra, Cangas, Sierra Poniente, Darbo, 29TNG1706778526, 74 m, 12/05/2025, en suelos desnudos de prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30258, LOU 30258; Forcarei, Xestoso, Lagoa da Pedra, 29TNH5504624819, 660 m, 11/07/2006, zona lacustre de 1 ha, frecuente localmente, *J.J. Pino, R. Pino & D. Álvarez*, FBIGA 33121, LOU 33121.

Juncus effusus L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, cerca de la balsa de la fuente de Santa Catalina, 29TMH9945402161, 18 m, 02/07/2024, en prados arenosos con cierto grado de humedad, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27232, LOU 27232.

Luzula campestris (L.) DC.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9932102397, 16 m, 16/04/2024, sobre el talud en zona sombría, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30035, LOU 30035.

LAMIACEAE

Ajuga pyramidalis L.

España: Ourense, A Peroxa, Corvelle, Costa do Pilo, 29TNH9412300704, 536 m, 18/03/2022, en talud sobre la carretera, en zona húmeda y sombría, bajo *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29490, LOU 29490.

Betonica officinalis L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8576643001, 402 m, 01/07/2025, en zonas húmedas del matorral de *Erica vagans*, sobre suelos serpentínicos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33155, LOU 33155.

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9866102228, 12 m, 23/05/2024, en prado en medio de *Pteridium aquilinum*, escaso, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25955, LOU 25955.

Lamium amplexicaule L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, playa de Lagos, 29TMH9865703375, 5 m, 16/04/2024, en la cima de la duna primaria, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30055, LOU 30055; Ribeira, Isla de Sálvora, playa de Lagos, 29TMH9865203370, 5 m, 16/04/2024, en la cima de la duna primaria, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30060, LOU 30060.

Lamium maculatum (L.) L.

España: Ourense, Amoeiro, Liñares, 29TNG8882394132, 410 m, 27/03/2025, en talud sobre el camino bajo rodal de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30202, LOU 30202; Cualedro, pr. Cualedro, 29TPG1648549779, 852 m, 10/04/2025, en el margen de la carretera, en zona sombría y algo húmeda, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30252, LOU 30252.

Lamium purpureum L.

España: Ourense, Amoeiro, Liñares, 29TNG8882394132, 410 m, 27/03/2025, en margen de camino, en una cuneta húmeda, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30201, LOU 30201; Ourense, Beiro, Guxilde, 29TNG9126992570, 274 m, 27/03/2025, en talud sobre el bosque de *Quercus robur*, en tierras removidas con cierto grado de nitrofilia, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30190, LOU 30190.

Mentha pulegium L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, 29TMH9931202784, 6 m, 18/09/2024, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 27176, LOU 27176.

Mentha suaveolens Ehrh.

España: Lugo, Abadín, San Martiño de Galgao, al pie del rego Bañolas, 29TPJ2733003988, 527 m, 29/06/2025, en prados naturales al borde del camino, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30277, LOU 30277.

España: Pontevedra, Cangas, Donón, río de Barra, 29TNG1192180189, 35 m, 23/08/2021, en la ribera del arroyo, en zona sombría y húmeda, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29367, LOU 29367.

Prunella vulgaris L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8578143009, 405 m, 01/07/2025, en prados ralos sobre serpentinas, entre el matorral de *Erica vagans*, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33153, LOU 33153.

España: Lugo, Abadín, San Martiño de Galgao, al pie del rego Bañolas, 29TPJ2733003988, 527 m, 29/06/2025, en prados naturales al borde del camino, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30279, LOU 30279.

Salvia rosmarinus Spenn.

España: Ourense, Verín, Feces de Cima, Sobrañal, 29TPG3460435786, 483 m, 03/03/2022, en borde de talud en el encinar, cultivados pero naturalizados, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29442, LOU 29442.

Scutellaria minor Huds.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, 29TMH9936802239, 17 m, 18/09/2024, en prados húmedos cerca de la fuente Telleira, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 27173, LOU 27173 (Fig. 12).

Stachys arvensis (L.) L.

España: Ourense, Ourense, Beiro, Guxilde, 29TNG9126992570, 274 m, 27/03/2025, en talud por debajo del bosque de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30189, LOU 30189.

Figura 12: *Scutellaria minor* Huds. en el borde de una charca natural en la isla de Sálvora (A Coruña, Ribeira), 18/09/2024.

Thymus pulegioides L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8622042860, 483 m, 01/07/2025, en suelos serpentínicos con poca vegetación, muy abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33173, LOU 33173.

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula lusitanica L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8593242900, 465 m, 01/07/2025, en talud sombrío y húmedo sobre la fuente, localmente abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33135, LOU 33135.

LILIACEAE

Erythronium dens-canis L.

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, Regato das Xugadas, A Cabana, Serra de Larouco, 29TPG0806740325, 1923 m, 10/04/2025, en herbazales húmedos cercanos al río, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30246, LOU 30246.

Gagea soleirolii F.W.Schultz

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, Pena Muller, Serra do Larouco, 29TPG1237044754, 986 m, 10/04/2025, en zonas aclaradas del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30237, LOU 30237; Cualedro, Lucenza, Serra do Larouco, 29TPG1198844588, 1000 m, 10/04/2025, en talud húmedo y algo sombrío, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30240, LOU 30240 (Fig. 13).

LINACEAE

Linum bienne Mill.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8568343167, 353 m, 01/07/2025, en prados ralos sobre serpentinas, entre el matorral de *Erica vagans*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33202, LOU 33202.

Linum catharticum L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8579142950, 425 m, 01/07/2025, en prados ralos sobre serpentinas, entre el matorral de *Erica vagans*, muy abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA

Figura 13: *Gagea soleirolii* F.W.Schultz. Ourense, Cualedro, Serra do Larouco, 10/04/2025.

33151, LOU 33151.

Radiola linoides Roth

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Gralleiros, 29TMH9942602162, 18 m, 23/05/2024, en prado arenoso, sin cobertura vegetal y con cierto grado de humedad, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25942, LOU 25942; Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9933902393, 14 m, 16/04/2024, en talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30029, LOU 30029.

LYCOPODIACEAE

Lycopodium clavatum L.

España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida a la mallada del Mostallar, 29TPH7472244772, 1419 m, 21/08/2024, bajo el matorral de *Erica arborea*, escasa, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27152, LOU 27152; Cervantes, Sierra de Ancares, subida al Mostallar, 29TPH7501244505, 1484 m, 29/08/2019, en brezal húmedo, localmente abundante, *J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 29374, LOU 29374; Cervantes, Piornedo, entre Campo redondo y la Mallada del Mostallar, 29TPH7501244505, 1484 m, 29/08/2019, en los bordes y taludes de la pista, bajo las ericáceas, localmente abundante, *J. J. Pino Pérez, R. Pino-Velasco, X. R. García Martínez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33203, LOU 33203 (Fig. 14).

MALVACEAE

Abutilon theophrasti Medik.

España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1706178499, 70 m, 29/07/2024, en tierras roturadas de cultivo, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27271, LOU 27271.

Malva tournefortiana L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, zona cercana a punta do Muíño, 29TMH9935902430, 12 m, 02/07/2024, en dunas secundarias de la playa dos Bois, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27235, LOU 27235.

España: Ourense, A Mezquita, Manzalvos, Pedra Vella, 29TPG6531846880, 971 m, 21/06/2024, en prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27202, LOU 27202; San Xoán de Río, O Campo, 29TPG3995289821, 760 m, 06/08/2024, en talud sobre arroyo bajo alisos, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 25795, LOU 25795.

Figura 14: *Lycopodium clavatum* L. en la Serra de Ancares (Lugo, Cervantes) a 1419 m, 21/08/2024.

MELANTHIACEAE

Veratrum album L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8599242876, 470 m, 01/07/2025, en medio del matorral de *Erica vagans*, sobre suelos serpentínicos de mucho buzamiento, escasa, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33137, LOU 33137.

MENYANTHACEAE

Menyanthes trifoliata L.

España: Lugo, Alfoz, pr. Alfoz, 29TPJ2810020484, 56 m, 18/06/2021, en salgueiral, en zona encharcada, localmente abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29238, LOU 29238.

España: Pontevedra, Forcarei, Xestoso, Brañas de Xestoso, 29TNH5417025120, 639 m, 11/07/2006, braña, zona turbosa en borde de campo trabajado, frecuente localmente, *J.J. Pino, R. Pino & D. Álvarez*, FBIGA 33123, LOU 33123; Forcarei, Xestoso, Brañas de Xestoso, 29TNH5417025120, 639 m, 11/07/2006, braña, zona turbosa en borde de campo trabajado, frecuente localmente, *J.J. Pino, R. Pino & D. Álvarez*, FBIGA 33124, LOU 33124.

MONTIACEAE

Montia fontana subsp. *amporitana* Sennen

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, ladera este de Gralleiros, 29TMH9922702171, 37 m, 04/03/2025, en charcas del camino, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27320, LOU 27320; Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9959902110, 10 m, 16/04/2024, en un pequeño arroyo del camino, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28980, LOU 28980.

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, A Portela, Serra do Larouco, 29TPG1287745452, 911 m, 10/04/2025, en taludes húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30227, LOU

30227; Cualedro, Lucenza, A Portela, Serra do Larouco, 29TPG1287845436, 914 m, 10/04/2025, en taludes húmedos, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30229, LOU 30229.

NARTHECIACEAE

Narthecium ossifragum (L.) Huds.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8611142918, 473 m, 01/07/2025, entre el brezal de *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 30287, LOU 30287.

España: Pontevedra, Forcarei, Xestoso, Brañas de Xestoso, 29TNH5417025120, 639 m, 11/07/2006, braña, zona turbosa en borde de campo trabajado, localmente común, *J.J. Pino, R. Pino & D. Álvarez*, FBIGA 33128, LOU 33128.

OLEACEAE

Phillyrea angustifolia L.

España: Lugo, Quiroga, Montefurado, O Ermidón, 29TPG4702794884, 258 m, 27/03/2025, en prados de la terraza sedimentaria del río Sil, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 28566, LOU 28566.

ONAGRACEAE

Epilobium angustifolium L.

España: Ourense, Carballeda de Valdeorras, Casaio, Fonte da Cova, Penas Longas, 29TPG8501783784, 1767 m, 16/08/2024, en los bordes de una glera de esquistos, escasa, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 27147, LOU 27147.

Epilobium hirsutum L.

España: Lugo, Abadín, San Martiño de Galgao, al pie del rego Bañolas, 29TPJ2737003980, 527 m, 29/06/2025, en el talud sobre el río, localmente abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30276, LOU 30276.

ORCHIDACEAE

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

España: Zamora, Quiruelas de Vidriales, Vegada de Arriba, 30TTM6417955757, 718 m, 14/04/2024, en prados naturales de antiguo viñedo, ahora abandonado, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28975, LOU 28975.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8594942891, 470 m, 01/07/2025, entre el brezal de *Erica*, escaso, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 30291, LOU 30291.

Ophrys apifera Huds.

España: Oviedo, Soto del Barco, Las Carcabadas, estación de ferrocarril, 29TQJ3664723812, 36 m, 25/05/2024, en prado natural de suelos calcáreos, abundante, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 27024, LOU 27024.

Serapias lingua L.

España: Oviedo, Soto del Barco, Estación del ferrocarril, 29TQJ3664423811, 36 m, 06/04/2024, en prado natural, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28972, LOU 28972.

Serapias parviflora Parl.

España: Oviedo, Castrillón, Playa de San Juan de Nieva, 30TTP8360424096, 5 m, 23/05/2025, en prados de siega sobre el arroyo de Tremañes, escaso, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30270, LOU 30270.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

España: Oviedo, Gijón, pr. Gijón, parque de Moreda, 30TTP8360924079, 6 m, 25/09/2021, en prados de siega sobre el arroyo Tremañes, escasa, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29368, LOU 29368.

Figura 15: Pies de *Orobanche rapum-genistae* Thuill. parasitando *Cytisus multiflorus* en Manzalvos (Ourense, A Mezquita, 30/05/2024).

OROBANCHACEAE

Euphrasia minima Jacq. ex DC.

España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida a la mallada del Mostallar, 29TPH7448446396, 1307 m, 21/08/2024, en taludes herbáceos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27156, LOU 27156.

Orobanche rapum-genistae Thuill.

España: Ourense, A Mezquita, Manzalvos, Fraga do Piñeiro, 29TPG6513046679, 968 m, 30/05/2024, como parásita de *Cytisus multiflorus*, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27030, LOU 27030 (Fig. 15).

Pedicularis sylvatica L. subsp. *sylvatica*

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, A Portela, Serra do Larouco, 29TPG1287845436, 914 m, 10/04/2025, en herbazales húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30228, LOU 30228.

Pedicularis sylvatica subsp. *lusitanica* (Hoffmanns. & Link) Cout.

España: Pontevedra, Cangas, Donón, Costa de la Vela, 29TNG117813, 122 m, 24/03/2007, ecotonos y bordeando los brezales, común, *J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, FBIGA 27309, LOU 27309.

Rhinanthus minor L.

España: Pontevedra, Forcarei, Xestoso, Brañas de Xestoso, 29TNH5417025120, 639 m, 11/07/2006, en borde de camino tras los muros de las brañas y fincas turbosas, Algo común, *J.J. Pino, R. Pino & D. Álvarez*, FBIGA 33132, LOU 33132.

OSMUNDACEAE

Osmunda regalis L.

España: A Coruña, Frades, Moar, 29TNH5748163847, 286 m, 20/06/2021, en las riberas sombrías del río Maruzo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29260, LOU 29260; Mesía, Gundán, 29TNH6040574149, 337 m, 20/06/2021, en zonas de ribera del río Sano, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29264, LOU 29264; Oroso, Carollo, 29TNH5081958353, 235 m, 20/06/2021, en las riberas del río Tambre, en zona sombría, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29247, LOU 29247; Valdoviño, A Costa de Frádegas, 29TNJ7384431872, 67 m, 01/07/2025, en talud húmedo y sombrío sobre la carretera, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 30284, LOU 30284.

España: Lugo, Alfoz, Bacoí, A Igrexa, 29TPJ3012322691, 42 m, 18/06/2021, en las riberas de un afluente del río do Ouro, zona encharcada, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29236, LOU 29236; Burela, Monte Castelo, Rego de Cangas, 29TPJ3270834128, 69 m, 18/06/2021, en los márgenes del arroyo de Cangas, en zona sombría y muy húmeda, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29216, LOU 29216; Cervo, Salgueiriña, Figueirido, sobre el río Xunco, 29TPJ2942336842, 32 m, 18/06/2021, en talud sobre el río Xunco, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29219, LOU 29219; Foz, Teixeira, Coto do Castrillón, 29TPJ3478926957, 28 m, 18/06/2021, en taludes sombríos sobre el río do Ouro, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29229, LOU 29229; Xermade, Covillón, 29TNH9756895789, 440 m, 20/06/2021, en taludes sombríos sobre el río Labrada, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29287, LOU 29287.

OXALIDACEAE

Oxalis corniculata L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9870502195, 15 m, 23/05/2024, en los márgenes del camino, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25959, LOU 25959; Ribeira, Isla de Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9867302219, 13 m, 16/04/2024, en zona húmeda al pie de un muro de piedra, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30052, LOU 30052; Ribeira, Aguiño, Isla de Sálvora, camino por encima de Cova Salvareiros, 29TMH9868802204, 14 m, 16/04/2024, rara, medrando rizomatosa en un par de metros cuadrados en el borde del camino; hojas verde, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 30209, LOU 30209.

Oxalis pes-caprae L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9919602583, 16 m, 16/04/2024, en el talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30040, LOU 30040.

PAPAVERACEAE

Fumaria bastardii Boreau

España: Ourense, Amoeiro, Liñares, 29TNG8883294142, 409 m, 27/03/2025, en talud sobre el camino bajo rodal de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30199, LOU 30199; Ourense, Beiro, Guxilde, 29TNG9126992570, 274 m, 27/03/2025, en talud relativamente húmedo sobre el camino, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30254, LOU 30254.

PINACEAE

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

España: Ourense, Riós, O Mente, 29TPG4589251052, 669 m, 03/03/2022, en ladera sobre el río, se trata de una plantación de un centenar de individuos, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29436, LOU 29436.

PLANTAGINACEAE

Digitalis purpurea L.

España: Lugo, Abadín, San Martiño de Galgao, al pie del rego Bañolas, 29TPJ2735403993, 527 m, 29/06/2025, en el borde del río, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30274, LOU 30274.

España: Ourense, Amoeiro, Albeiros, Coto da Portela, 29TNG8424692221, 391 m, 05/07/2025, en los bordes de prados de siega, con cierta sombra y humedad, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 33195, LOU 33195.

Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. *elatine*

España: Oviedo, Soto del Barco, Llago, 29TQJ3642823170, 25 m, 25/09/2021, en borde de prados de cultivo lindando con el camino, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29372, LOU 29372.

Linaria aeruginea (Gouan) Cav.

España: Ourense, Viana do Bolo, Seoane de Arriba. Cantera de Solveira, 29TPG5863467593, 830 m, 22/04/2004, creciendo por toda el área del afloramiento calizo, localmente frecuente, *J.J. Pino Pérez, R. Pino Pérez & J.L. Camaño*, FBIGA 27332, LOU 27332.

Linaria elegans Cav.

España: Ourense, A Mezquita, Castromil, Marabón, 29TPG6710953299, 1097 m, 03/05/2024, en los taludes de la carretera bajo matorral de *Erica arborea*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30075, LOU 30075; Cualedro, Lucenza, A Portela, Serra do Larouco, 29TPG1288045456, 910 m, 10/04/2025, en taludes, de zonas despejadas del brezal, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30216, LOU 30216; Cualedro, Lucenza, Pena Muller, Serra do Larouco, 29TPG1240544713, 984 m, 10/04/2025, en zonas despejadas y con poca vegetación y tierras removidas, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30235, LOU 30235.

Linaria polygalifolia subsp. *aguillonensis* (García Mart.) Castrov. & Lago

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8552043351, 346 m, 01/07/2025, en grieta de rocas serpentínicas, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33158, LOU 33158.

Linaria supina (L.) Chaz.

España: Oviedo, Castrillón, Playa de San Juan de Nieva, 30TTP6285230592, 8 m, 23/05/2025, en dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30269, LOU 30269.

España: Ourense, Ribeira, Sobredo, 29TMH9905703134, 5 m, 23/05/2024, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27167, LOU 27167.

Veronica arvensis L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9946002171, 18 m, 16/04/2024, en prado húmedo, escaso, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28992, LOU 28992.

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, A Portela, Serra do Larouco, 29TPG1288045456, 910 m, 10/04/2025, en herbazales de claros del brezal, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30218, LOU 30218.

PLUMBAGINACEAE

Armeria beirana Franco

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, Fonte dos Carabineiros, Serra do Larouco, 29TPG0900641255, 1232 m, 10/04/2025, en prados de escasa cobertura, libres del brezal, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30249, LOU 30249.

Armeria maritima (Mill.) Willd.

España: A Coruña, Rianxo, Iñobre, Porto de Taragoña, 29TNH1378224114, 1 m, 04/03/2025, en roquedo del espigón, frecuente, contamos unos 20 ejemplares únicamente en el lado este del espigón, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27326, LOU 27326.

Limonium binervosum (G.E.Sm.) C.E.Salmon

España: Oviedo, Avilés, entre Faro de Avilés y Punta Cercada, 30TTP6245931469, 18 m, 30/07/2007, pastizales ralos y landas atlánticas subóptimas sobre calizas, *J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, FBIGA 27307, LOU 27307.

España: Oviedo, Ribadesella, Villanueva de Prías, acantilados al norte, 30TUP4263913784, 10 m, 30/07/2007, pastizales ralos y landas atlánticas subóptimas sobre calizas, *J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, FBIGA 27308, LOU 27308; Ribadesella, Villanueva de Prías, acantilados al norte, 30TUP4263913784, 10 m, 30/07/2007, pastizales ralos y landas atlánticas subóptimas sobre calizas, *J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, FBIGA 27310, LOU 27310; Ribadesella, Villanueva de Prías, acantilados al norte, 30TUP4255013837, 14 m, 30/07/2007, pastizales ralos y landas atlánticas subóptimas sobre calizas, *J.J. Pino Pérez & A. Pino Pérez*, FBIGA 27311, LOU 27311.

POACEAE

Agrostula truncatula subsp. *durieui* (Boiss. & Reut. ex Willk.) P.M.Peterson, Romasch., Soreng & Sylvester

España: Ourense, Calvos de Randín, Outeiro Maior, Currelos, 29TNG9330141160, 868 m, 26/07/2019, en zonas aclaradas del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71651, LOU 71651.

Anthoxanthum odoratum L.

España: Ourense, Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleiras,

29TNG9488337984, 1175 m, 26/07/2019, en borde del camino, en medio del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71663, LOU 71663.

Avenella flexuosa (L.) Drejer

España: Ourense, Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escaleiras, 29TNG9478337606, 1160 m, 26/07/2019, en borde de camino del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71678, LOU 71678.

Briza media L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8596142902, 464 m, 01/07/2025, en bordes de zonas húmedas, sobre suelos serpentínicos, frecuente, *R. Pino Pérez*, *J. J. Pino Pérez* & *J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33140, LOU 33140.

España: Ourense, Vilariño de Conso, San Lourenzo de Pentes, Bruzo de Val de Cabo, 29TPG4738261281, 998 m, 30/05/2024, en márgenes de carretera, localmente muy abundante, *R. Pino Pérez* & *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27196, LOU 27196.

Bromus catharticus Vahl

Portugal: Coimbra, Figueira da Foz, pr. Figueira da Foz, 29TNE1009746440, 14 m, 23/08/2019, en las aceras, frecuente, *R. Pino Pérez*, *M. J. García Janeiro* & *A. Pino García*, FBIGA 55077, LOU 55077.

Bromus hordeaceus L.

España: Ourense, Calvos de Randín, Outeiro Maior, Currelos, 29TNG9330141160, 868 m, 26/07/2019, en zonas aclaradas del brezal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71654, LOU 71654.

Catapodium marinum (L.) C.E.Hubb.

España: Oviedo, Castrillón, Playa de San Juan de Nieva, 30TTP6259230735, 7 m, 23/05/2025, en suelos compactados y roquedos cerca de las dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30267, LOU 30267.

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.

España: Valladolid, Urueña, El Paramillo, 30TUM1818019445, 832 m, 16/05/2025, prados termófilos calizos de *Aphyllantion*, frecuente, *J.J. Pino Pérez* & *R. Estévez*, FBIGA 30261, LOU 30261.

Cynosurus cristatus L.

España: Lugo, Foz, Fazouro, playa da Lagoa, 29TPJ3755628071, 5 m, 18/06/2021, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29207, LOU 29207.

Dactylis glomerata L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Punta do Salgueiriño, 29TMH9941301773, 26 m, 23/05/2024, en grietas de roquedos, escaso, *R. Pino Pérez*, *J. J. Pino Pérez*, *I. Camaño* & *J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25970, LOU 25970.

España: Ourense, A Mezquita, Manzalvos, Fraga do Piñeiro, 29TPG6535746877, 973 m, 01/01/2024, en prados de siega, frecuente, *R. Pino Pérez* & *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27282, LOU 27282.

Echinaria capitata (L.) Desf.

España: Valladolid, San Cebrián de Mazote, Las Canteras, 30TUM1808816351, 825 m, 16/05/2025, bordes de campos de cultivo de lavanda abandonados, frecuente, *J.J. Pino Pérez* & *R. Estévez*, FBIGA 30265, LOU 30265.

Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.

Portugal: Braga, Esposende, Playa de Rio de Moinhos, 29TNG1696601691, 2 m, 08/09/2019, en dunas secundarias, en las riberas de un riachuelo, frecuente, *R. Pino Pérez* & *M. J. García Janeiro*, FBIGA 55092, LOU 55092.

Festuca lachenalii (C.C.Gmel.) Spenn.

España: Ourense, A Mezquita, Manzalvos, Fraga do Piñeiro, 29TPG6516046705, 969 m, 30/05/2024, en claros de matorral de *Cytisus multiflorus*, abundante, *R. Pino Pérez* & *J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27029, LOU 27029.

Helictochloa pratensis (L.) Romero Zarco subsp. *pratensis*

España: Ourense, A Mezquita, Manzalvos, Pedra Vella, 29TPG6543746837, 978 m, 21/06/2024, en prado de siega, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27203, LOU 27203.

Koeleria pyramidata subsp. *arenaria* (Dumort.) Quintanar & Castro.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Punta do Salgueiriño, 29TMH9941401774, 26 m, 23/05/2024, en grietas de roquedos, escaso, *R. Pino Pérez*, *J. J. Pino Pérez*, *I. Camaño* & *J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25971, LOU 25971.

España: Oviedo, Castrillón, Playa de San Juan de Nieva, 30TTP6262930731, 7 m, 23/05/2025, en suelos compactados y roquedos cerca de las dunas secundarias, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30266, LOU 30266.

España: Pontevedra, Bueu, Isla de Ons, Onza, 29TNG0522087897, 8 m, 16/06/2018, creciendo en las laderas nitrófilas y arenosas sobre los acantilados de Onza, *Armerietum pubigerae*, *J.J. Pino-Pérez*, FBIGA 27297, LOU 27297; Cangas, Darbo, Montiño playa del Medio, 29TNG1711177218, 5 m, 30/05/2020, creciendo en el tojal-silval que se extiende hasta los acantilados bajos, *Ulex-Ericetum*, *J.J. Pino-Pérez* & *R. Pino-Pérez*, FBIGA 27294, LOU 27294; Cangas, Darbo, Montiño playa del Medio, Bahía, 29TNG1710877201, 3 m, 30/05/2020, creciendo en las fisuras de los acantilados bajos, *Armerietum pubigerae*, *J.J. Pino-Pérez* & *R. Pino-Pérez*, FBIGA 27295, LOU 27295; Cangas, Hío, Donón, Melide, 29TNG1083477692, 3 m, 03/06/2018, creciendo en las fisuras de los acantilados bajos, sobre esquistos, *Armerietum pubigerae*, *J.J. Pino-Pérez* & *R. Pino-Pérez*, FBIGA 27296, LOU 27296.

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin

España: Lugo, Folgoso do Courel, Vilasibil, parte inferior de O Taro Blanco, 29TPH5038225251, 921 m, 21/06/2019, común en las grietas sobre la lámina de caliza, *Koelerio-Erodietum glandulosi*, *Ononido-Thymetum zygidis*, *J.J. Pino-Pérez*, *R. Pino-Pérez* & *J.L. Camaño Portela*, FBIGA 27283, LOU 27283; Folgoso do Courel, Vilasibil, parte inferior de O Taro Blanco, 29TPH5038225251, 921 m, 21/06/2019, común en las grietas sobre la lámina de caliza, *Koelerio-Erodietum glandulosi*, *Ononido-Thymetum zygidis*, *J.J. Pino-Pérez*, *R. Pino-Pérez* & *J.L. Camaño Portela*, FBIGA 27284, LOU 27284; Folgoso do Courel, Vilasibil, parte inferior de O Taro Blanco, 29TPH5038225251, 921 m, 21/06/2019, común en las grietas sobre la lámina de caliza, *Koelerio-Erodietum glandulosi*, *Ononido-Thymetum zygidis*, *J.J. Pino-Pérez*, *R. Pino-Pérez* & *J.L. Camaño Portela*, FBIGA 27285, LOU 27285; Folgoso do Courel, Vilasibil, parte inferior de O Taro Blanco, 29TPH5034325219, 910 m, 21/06/2019, común en las grietas sobre la lámina de caliza, *Koelerio-Erodietum glandulosi*, *Ononido-Thymetum zygidis*, *J.J. Pino-Pérez*, *R. Pino-Pérez* & *J.L. Camaño Portela*, FBIGA 27286, LOU 27286; Folgoso do Courel, Vilasibil, parte inferior de O Taro Blanco, 29TPH5034325219, 910 m, 21/06/2019, común en las grietas sobre la lámina de caliza, *Koelerio-Erodietum glandulosi*, *Ononido-Thymetum zygidis*, *J.J. Pino-Pérez*, *R. Pino-Pérez* & *J.L. Camaño Portela*, FBIGA 27287, LOU 27287; Folgoso do Courel, Vilasibil, parte inferior de O Taro Blanco, 29TPH5034325219, 910 m, 21/06/2019, común en las grietas sobre la lámina de caliza, *Koelerio-Erodietum glandulosi*, *Ononido-Thymetum zygidis*, *J.J. Pino-Pérez*, *R. Pino-Pérez* & *J.L. Camaño Portela*, FBIGA 27288, LOU 27288; Folgoso do Courel, Vilasibil, parte superior de O Taro Blanco, 29TPH5080525533, 1128 m, 21/06/2019, común en las grietas sobre la lámina de caliza, *Koelerio-Erodietum glandulosi*, *Ononido-Thymetum zygidis*, *J.J. Pino-Pérez*, *R. Pino-Pérez* & *J.L. Camaño Portela*, FBIGA 27289, LOU 27289; Folgoso do Courel, Vilasibil, parte superior de O Taro Blanco, 29TPH5080525533, 1128 m, 21/06/2019, común en las grietas sobre la lámina de caliza, *Koelerio-Erodietum glandulosi*, *Ononido-Thymetum zygidis*, *J.J. Pino-Pérez*, *R. Pino-Pérez* & *J.L. Camaño Portela*, FBIGA 27290, LOU 27290; Folgoso do Courel, Vilasibil, parte superior de O Taro Blanco, 29TPH5080925539, 1128 m, 21/06/2019, común en las grietas sobre la lámina de caliza, *Koelerio-Erodietum glandulosi*, *Ononido-Thymetum zygidis*, *J.J. Pino-Pérez*, *R. Pino-Pérez* & *J.L. Camaño Portela*, FBIGA 27291, LOU 27291.

Lolium perenne L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8566243195, 351 m, 01/07/2025, en prados naturales pero de intenso pastoreo de zonas serpénticas, abundante, *R. Pino Pérez*, *J. J. Pino Pérez* & *J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33167, LOU 33167.

Mibora minima (L.) Desv.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, dunas de la playa de Zafra, 29TMH9914102999, 8 m, 16/04/2024, en dunas secundarias inmediatas a las primarias, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30049, LOU 30049.

España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzán, A Fraga, 29TNG4373362356, 54 m, 01/03/2022, sobre un muro de una finca de cultivo de vid, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29412, LOU 29412.

Molineriella laevis (Brot.) Rouy

España: Ourense, A Mezquita, Manzalvos, Pedra Vella, 29TPG6547946825, 979 m, 21/06/2024, en prado de siega, muy abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27204, LOU 27204.

Molinia caerulea (L.) Moench

España: Pontevedra, Moaña, Domaio, Poza da Moura, rego da Miñouva, 29TNG2606682992, 184 m, 09/02/2022, en zona húmeda algo alejada del riachuelo, bajo sombra de *Pinus pinaster*, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & D. Álvarez*, FBIGA 29398, LOU 29398.

España: Ourense, Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escadeiras, 29TNG9492238017, 1175 m, 26/07/2019, en prados naturales entre el *Echinopartum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71667, LOU 71667; Calvos de Randín, Outeiro de Cochón, Campos da Pena, Porto das Escadeiras, 29TNG9492238017, 1175 m, 26/07/2019, en prados naturales entre el *Echinopartum*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 71668, LOU 71668; Muíños, Maus de Salas, Casola do Foxo, 29TNG8727541143, 843 m, 12/10/2019, en suelos desnudos tras incendio, sobre las laderas del embalse, abundante, *R. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 55095, LOU 55095.

Panicum repens L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, 29TMH9923302961, 6 m, 18/09/2024, frecuente, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 27177, LOU 27177.

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, entre la Aldea y la costa este, 29TMH9930502685, 10 m, 18/09/2024, en zona húmeda debajo del lavadero, abundante, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 27178, LOU 27178.

Polypogon maritimus Willd.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Curro, Punta Besuqueiros, 29TMH9889101401, 21 m, 23/05/2024, en prados ralos entre las matas de *Armeria pubigera*, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25963, LOU 25963.

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.

Portugal: Braga, Esposende, Playa de Rio de Moinhos, 29TNG1696601691, 2 m, 08/09/2019, en dunas secundarias, en las riberas de un riachuelo, frecuente, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55088, LOU 55088.

Thinopyrum acutum (DC.) Banfi

Portugal: Braga, Esposende, Playa de Rio de Moinhos, 29TNG1696601691, 2 m, 08/09/2019, en dunas secundarias, en las riberas de un riachuelo, frecuente, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55090, LOU 55090.

Thinopyrum junceiforme (Á.Löve & D.Löve) Á.Löve

Portugal: Braga, Esposende, Playa de Rio de Moinhos, 29TNG1696601691, 2 m, 08/09/2019, en dunas secundarias, en las riberas de un riachuelo, frecuente, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, FBIGA 55089, LOU 55089.

POLYGALACEAE

Polygala vulgaris L.

España: Ourense, Vilariño de Conso, San Lourenzo de Pentes, Bruzo de Val de Cabo, 29TPG4790962366, 980 m, 30/05/2024, en suelos de matorral de *Pterospartum tridentatum* y *Erica arborea*, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27188, LOU 27188.

POLYGONACEAE

Rumex acetosa L. subsp. *acetosa*

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9935002313, 17 m, 16/04/2024, en talud sobre el camino, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30033, LOU 30033.

Rumex acetosella subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9951602181, 17 m, 16/04/2024, en zona húmeda al borde del tojal, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28986, LOU 28986; Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9928802541, 11 m, 16/04/2024, en prados naturales con cierto grado de humedad, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30031, LOU 30031.

Rumex bucephalophorus subsp. *hispanicus* (Steinh.) Rech.f.

España: Ourense, Amoeiro, Liñares, 29TNG8882994136, 409 m, 27/03/2025, en talud sobre el camino bajo rodal de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30197, LOU 30197.

POLYPODIACEAE

Davallia canariensis (L.) Sm.

España: Pontevedra, Moaña, Domaio, Castro de Montealegre, 29TNG2719282362, 95 m, 09/02/2022, sobre el tronco de *Quercus suber*, abundante, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & D. Álvarez*, FBIGA 29399, LOU 29399.

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. *affinis*

España: A Coruña, Boimorto, As Corredoiras, 29TNH7343663010, 452 m, 20/06/2021, en prados encharcados y sombríos sobre un arroyo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29271, LOU 29271; Curtis, Morangueiros, 29TNH8039777317, 494 m, 18/06/2021, en borde de prados de cultivo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29203, LOU 29203; Frades, Moar, 29TNH5748163847, 286 m, 20/06/2021, en las riberas sombrías del río Maruzo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29250, LOU 29250; Frades, Moar, 29TNH5748163847, 286 m, 20/06/2021, en las riberas sombrías del río Maruzo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29258, LOU 29258; Mesía, Gundán, 29TNH6040574149, 337 m, 20/06/2021, en zonas de ribera del río Sano, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29261, LOU 29261; Mesía, Gundán, 29TNH6040574149, 337 m, 20/06/2021, en zonas de ribera del río Sano, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29268, LOU 29268; Oroso, Carollo, 29TNH5081958353, 235 m, 20/06/2021, en las riberas del río Tambre, en zona sombría, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29248, LOU 29248.

España: Lugo, Foz, Teixeira, Coto do Castrillón, 29TPJ3478926957, 28 m, 18/06/2021, en taludes sombríos sobre el río do Ouro, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29226, LOU 29226; Foz, Valmaior, San Acisclo, 29TPJ3217525611, 39 m, 18/06/2021, en taludes sombríos sobre el río do Ouro, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29231, LOU 29231; Friol, As Laxes, Portovacas, 29TNH9427174709, 441 m, 02/07/2021, en zona encharcada baja dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29295, LOU 29295; Friol, A Pontella, 29TNH9365075225, 449 m, 02/07/2021, en el borde de lagunas de canteras, en prados húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29298, LOU 29298; Friol, A Pontella, 29TNH9365075225, 449 m, 02/07/2021, en el borde de lagunas de canteras, en prados húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29300, LOU 29300; O Páramo, Agreimonde, 29TPH2724446324, 371 m, 04/07/2021, en prados sobre el río Sarria, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29323, LOU 29323; Taboada, Maxal, 29TNH9321229874, 788 m, 04/07/2021, en los taludes casi verticales sobre el río Maxal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29317, LOU 29317; Xermade, Covillón, 29TNH9756895789, 440 m, 20/06/2021, en taludes sombríos sobre el río Labrada, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29280, LOU 29280; Xermade, Covillón, 29TNH9756895789, 440 m, 20/06/2021, en taludes sombríos sobre el río Labrada, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29283, LOU 29283.

España: Ourense, A Gudiña, O Pigarreiro, arroyo A Ribeira, 29TPG5423656709, 825 m, 03/03/2022, en taludes sobre el río A Ribeira, bajo dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29414, LOU 29414; A Gudiña, O Pigarreiro, arroyo A Ribeira, 29TPG5419056686, 829 m, 03/03/2022, en taludes sobre el río A Ribeira, bajo dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29423, LOU 29423; A Gudiña, O Pigarreiro, arroyo A Ribeira, 29TPG5419056686, 829 m, 03/03/2022, en taludes sobre el río A Ribeira, bajo dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R.*

Pino Pérez, FBIGA 29425, LOU 29425; A Peroxa, Corvelle, Costa do Pilo, 29TNH9407100715, 534 m, 18/03/2022, en borde de arroyo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29488, LOU 29488; Coles, Soutullo de Arriba, regato de Gustei, 29TNG9418094607, 372 m, 18/03/2022, en el borde del arroyo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29476, LOU 29476; Leiro, Paredes, regato do Ferreiro, 29TNG7008792221, 370 m, 25/08/2021, en laderas clareadas sobre el río do Ferreiro bajo *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29363, LOU 29363; Melón, Coto da Forc, río Cerves, 29TNG6593580162, 395 m, 25/08/2021, bajo dosel de *Quercus robur* en laderas de umbría sobre el río Cerves, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29351, LOU 29351; Vilardevós, Arzádegos, 29TPG3864135520, 810 m, 06/03/2022, en borde de prados húmedos bajo dosel de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29450, LOU 29450; Vilarmaior, Monte da Regueira, 29TNG9180297950, 434 m, 18/03/2022, en las grietas de un muro abandonado bajo *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29499, LOU 29499.

España: Pontevedra, Moaña, Domaio, Poza da Moura, rego da Miñouva, 29TNG2602982962, 180 m, 09/02/2022, en el borde del riachuelo, en medio de un bosque de *Pinus pinaster* y algún *Quercus suber*, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & D. Álvarez*, FBIGA 29391, LOU 29391; Rodeiro, pr. Rodeiro, 29TNH8674522507, 631 m, 04/07/2021, sobre paredes de piedra que canalizan el río Rodeiro, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29307, LOU 29307; Rodeiro, Xabalde, 29TNH9044228240, 731 m, 04/07/2021, en taludes sobre el río San Salvador, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29309, LOU 29309.

Dryopteris borreari Newman)

España: Ourense, A Gudiña, Altos dos Castrelos, 29TPG4688251801, 752 m, 03/03/2022, en zona sombría y húmeda bajo *Cytisus* y *Ulex*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29427, LOU 29427; A Peroxa, Corvelle, Costa do Pilo, 29TNH9405700672, 535 m, 18/03/2022, en borde de arroyo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29484, LOU 29484; Coles, Soutullo de Arriba, regato de Gustei, 29TNG9416294644, 374 m, 18/03/2022, en el borde del arroyo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29480, LOU 29480; Riós, O Mente, 29TPG4558551128, 693 m, 03/03/2022, en los taludes de la carretera bajo matorral de *Erica* sp., frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29430, LOU 29430; Riós, O Mente, 29TPG4592551080, 667 m, 03/03/2022, en los bordes del río, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29433, LOU 29433.

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8602042876, 465 m, 01/07/2025, entre el brezal de *Erica*, escaso, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 30290, LOU 30290; Frades, Moar, 29TNH5748163847, 286 m, 20/06/2021, en las riberas sombrías del río Maruzo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29254, LOU 29254.

España: Lugo, Burela, Monte Castelo, Rego de Cangas, 29TPJ3266434082, 74 m, 18/06/2021, en los márgenes del arroyo de Cangas, en zona sombría y muy húmeda, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29217, LOU 29217; Friol, A Pontella, 29TNH9365075225, 449 m, 02/07/2021, en el borde de lagunas de canteras, en prados húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29299, LOU 29299; Friol, A Pontella, 29TNH9365075225, 449 m, 02/07/2021, en el borde de lagunas de canteras, en prados húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29302, LOU 29302; Friol, A Pontella, 29TNH9365075225, 449 m, 02/07/2021, en el borde de lagunas de canteras, en prados húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29303, LOU 29303.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray

España: A Coruña, Mesía, Gundán, 29TNH6040574149, 337 m, 20/06/2021, en zonas de ribera del río Sano, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29263, LOU 29263.

España: Lugo, Foz, Valmaior, San Acisclo, 29TPJ3217525611, 39 m, 18/06/2021, en taludes sombríos sobre el río do Ouro, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29232, LOU 29232; Xermade, Covillón, 29TNH9756895789, 440 m, 20/06/2021, en taludes sombríos sobre el río Labrada, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29278, LOU 29278; Xermade, Covillón, 29TNH9756895789, 440 m, 20/06/2021, en taludes sombríos sobre el río Labrada, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29282, LOU 29282.

España: Ourense, A Peroxa, Corvelle, Costa do Pilo, 29TNH9405700672, 535 m, 18/03/2022, en borde de arroyo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29485, LOU 29485; A Peroxa, Corvelle, Costa do Pilo, 29TNH9407100715, 534 m, 18/03/2022, en borde de arroyo, abundante, *R. Pino Pérez*,

FBIGA 29487, LOU 29487; Coles, Soutullo de Arriba, regato de Gustei, 29TNG9418094607, 372 m, 18/03/2022, en el borde del arroyo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29478, LOU 29478. España: Pontevedra, Moaña, Domaio, Poza da Moura, rego da Miñouva, 29TNG2602982962, 180 m, 09/02/2022, en el borde del riachuelo, en medio de un bosque de *Pinus pinaster* y algún *Quercus suber*, frecuente, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & D. Álvarez*, FBIGA 29390, LOU 29390; Rodeiro, Xabalde, 29TNH9044228240, 731 m, 04/07/2021, en taludes sobre el río San Salvador, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29311, LOU 29311.

Dryopteris filix-mas (L.) Schott

España: A Coruña, Oroso, Carollo, 29TNH5066758341, 236 m, 20/06/2021, en las riberas del río Tambre, en zona sombría, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29243, LOU 29243.

España: Lugo, Burela, Monte Castelo, Rego de Cangas, 29TPJ3283234137, 54 m, 18/06/2021, en talud sobre la carretera, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29382, LOU 29382; O Páramo, Agreimonde, 29TPH2724446324, 371 m, 04/07/2021, en prados sobre el río Sarria, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29321, LOU 29321; O Páramo, Agreimonde, 29TPH2724446324, 371 m, 04/07/2021, en prados sobre el río Sarria, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29325, LOU 29325; Xermade, Covillón, 29TNH9756895789, 440 m, 20/06/2021, en taludes sombríos sobre el río Labrada, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29285, LOU 29285.

España: Ourense, A Gudiña, O Pigarreiro, arroyo A Ribeira, 29TPG5423656709, 825 m, 03/03/2022, en taludes sobre el río A Ribeira, bajo dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29415, LOU 29415; Carballeda de Valdeorras, Casaio, Fonte da Cova, Penas Longas, 29TPG8501783784, 1767 m, 16/08/2024, entre los esquistos de una glera, escasa, *J.J. Pino Pérez & R. Pino Pérez*, FBIGA 27146, LOU 27146; Coles, Soutullo de Arriba, regato de Gustei, 29TNG9418094607, 372 m, 18/03/2022, en el borde del arroyo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29475, LOU 29475; Coles, Soutullo de Arriba, regato de Gustei, 29TNG9418094607, 372 m, 18/03/2022, en el borde del arroyo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29479, LOU 29479; Melón, Coto da Forc, río Cerves, 29TNG6601280075, 400 m, 25/08/2021, en talud de granito húmedo, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29346, LOU 29346; San Xoán de Río, O Campo, 29TPG3994289817, 766 m, 06/08/2024, en talud cerca del arroyo bajo dosel de aliso, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 25876, LOU 25876; Vilardevós, Arzádegos, 29TPG3867135542, 810 m, 06/03/2022, en borde de prados húmedos bajo dosel de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29448, LOU 29448.

Dryopteris guanchica Gibby & Jermy

España: Lugo, Friol, As Laxes, Portovacas, 29TNH9427174709, 441 m, 02/07/2021, en zona encharcada baja dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29292, LOU 29292.

Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl

España: Pontevedra, Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1696979073, 81 m, 20/09/2021, en muros de perpiaño, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29379, LOU 29379; Cangas, Darbo, Camiño Vello, 29TNG1685478488, 48 m, 02/01/2022, naturalizado en muro de bloque, escasa, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 29388, LOU 29388; Cangas, Viñó, dunas secundarias de la playa de Barra, 29TNG1242579248, 44 m, 25/02/2022, en margen nitrificado de la duna, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29405, LOU 29405; Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1696979072, 85 m, 26/02/2022, en muro de piedra, naturalizado, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29408, LOU 29408; Cangas, Aldán, Herbello, finca de Serafín Barros, 29TNG1613780458, 138 m, 14/03/2022, en un claro de eucaliptal, completamente naturalizado, con numerosos renuevos, ocupando una superficie de más de 100 m². Presentan bulbos de más de 1 cm de diámetro, translúcidos y glabrescentes, localmente abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29469, LOU 29469; , Marín, Miñán, 29TNG2487188855, 203 m, 02/01/2022, naturalizado en muro de perpiaño, localmente abundante, *R. Pino Pérez & M.J. García Janeiro*, FBIGA 29387, LOU 29387.

Polypodium cambricum L. subsp. *cambricum*

España: A Coruña, Frades, Moar, 29TNH5748163847, 286 m, 20/06/2021, en las riberas sombrías del río Maruzo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29259, LOU 29259.

España: Lugo, Láncara, Supena, 29TPH2879844539, 386 m, 04/07/2021, sobre muros de piedra en el borde del río Sarria, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29333, LOU 29333.

España: Oviedo, Gijón, pr. Gijón, parque de Moreda, 30TTP8361823913, 8 m, 25/09/2021, entre las rocas de las vías del ferrocarril, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29369, LOU 29369.

España: Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4373362356, 54 m, 01/03/2022, sobre un muro de una finca de cultivo de vid, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29409, LOU 29409.

Polypodium interjectum Shivas

España: A Coruña, Boimorto, As Corredoiras, 29TNH7343663010, 452 m, 20/06/2021, en prados encharcados y sombríos sobre un arroyo, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29275, LOU 29275; Mesía, Gundán, 29TNH6040574149, 337 m, 20/06/2021, en zonas de ribera del río Sano, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29267, LOU 29267; Oroso, Carollo, 29TNH5066758341, 236 m, 20/06/2021, en las riberas del río Tambre, en zona sombría, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29240, LOU 29240.

España: Lugo, Alfoz, Bacoí, A Igrexa, 29TPJ3012322691, 42 m, 18/06/2021, en las riberas de un afluente del río do Ouro, zona encharcada, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29234, LOU 29234; Burela, Monte Castelo, Rego de Cangas, 29TPJ3283234137, 54 m, 18/06/2021, en talud sobre la carretera, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29213, LOU 29213; Friol, As Laxes, Portovacas, 29TNH9424474756, 442 m, 02/07/2021, sobre el tronco de *Quercus robur*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29291, LOU 29291; O Corgo, A Ponte do Vao, A Estación, 29TPH2398157495, 423 m, 04/07/2021, en muro muy vegetado, sombrío, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29338, LOU 29338; Sarria, Vilapedre, Agro de Langoeiras, 29TPH2794743613, 381 m, 04/07/2021, en las riberas del río Crecente al borde de fincas de cultivos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29332, LOU 29332.

España: Ourense, A Peroxa, Corvelle, Costa do Pilo, 29TNH9405600703, 536 m, 18/03/2022, en borde de arroyo, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29486, LOU 29486; Amoeiro, Liñares, 29TNG8882694157, 408 m, 27/03/2025, en talud sobre el camino bajo rodal de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30207, LOU 30207; Coles, Gustei, 29TNG9469994152, 366 m, 18/03/2022, en el borde del arroyo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29472, LOU 29472; Coles, Soutullo de Arriba, regato de Gustei, 29TNG9418094607, 372 m, 18/03/2022, en el borde del arroyo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29477, LOU 29477; Vilarmaior, Zarra da Tolda, cruce de A Tolda, 29TNG9279897983, 490 m, 18/03/2022, sobre un muro de piedra, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29495, LOU 29495; Vilarmaior, Monte da Regueira, 29TNG9194298188, 453 m, 18/03/2022, bajo matorral de *Erica australis*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29498, LOU 29498.

España: Pontevedra, Cangas, Donón, Playa de Barra, 29TNG1211079210, 16 m, 14/06/2024, en dunas secundarias, al pie de *Pinus pinaster*, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27313, LOU 27313; Cangas, Viñó, dunas secundarias de la playa de Barra, 29TNG1240079247, 42 m, 25/02/2022, sobre la arena de todas las dunas secundarias, muy abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29406, LOU 29406; Rodeiro, Xabalde, 29TNH9044228240, 731 m, 04/07/2021, en taludes sobre el río San Salvador, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29312, LOU 29312.

Polypodium vulgare L.

España: Ourense, A Gudiña, O Pigarreiro, arroyo A Ribeira, 29TPG5423656710, 825 m, 03/03/2022, en taludes sobre el río A Ribeira, bajo dosel de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29421, LOU 29421; A Gudiña, O Pigarreiro, arroyo A Ribeira, 29TPG5421156695, 828 m, 03/03/2022, en taludes sobre el río A Ribeira, bajo dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29426, LOU 29426; Beade, Caldelas, regato do Penso, 29TNG7057688121, 155 m, 25/08/2021, en terrazas del río, en suelos húmedos y sombríos bajo *Alnus glutinosa*, *Quercus robur* y *Salix* sp., abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29355, LOU 29355; Leiro, Paredes, regato do Ferreiro, 29TNG7008792221, 370 m, 25/08/2021, en laderas clareadas sobre el río do Ferreiro bajo *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29361, LOU 29361; Melón, Coto da Forc, río Cerves, 29TNG6601280075, 400 m, 25/08/2021, bajo dosel de *Quercus robur* en laderas de umbría sobre el río Cerves, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29348, LOU 29348; Vilardevós, Arzádegos, 29TPG3875235635, 803 m, 06/03/2022, en borde de prados húmedos bajo dosel de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29451, LOU 29451.

España: Pontevedra, Moaña, Domaio, Poza da Moura, rego da Miñouva, 29TNG2602982962, 180 m, 09/02/2022, en el borde del riachuelo, en medio de un bosque de *Pinus pinaster* y algún *Quercus suber*, abundante, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & D. Álvarez*, FBIGA 29392, LOU 29392.

Polystichum aculeatum (L.) Roth

España: Lugo, Friol, As Laxes, Portovacas, 29TNH9427174709, 441 m, 02/07/2021, en zona encharcada baja dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29293, LOU 29293; Friol, As Laxes, Portovacas, 29TNH9427174709, 441 m, 02/07/2021, en zona encharcada baja dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29296, LOU 29296.

España: Ourense, Castrelo do Val, Gandulfes, Picouto de Fondougás, 29TPG3222648785, 473 m, 06/03/2022, en taludes sobre el río, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29458, LOU 29458.

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyner

España: A Coruña, Curtis, Morangueiros, 29TNH8039777317, 494 m, 18/06/2021, en borde de prados de cultivo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29202, LOU 29202; Frades, Moar, 29TNH5748163847, 286 m, 20/06/2021, en las riberas sombrías del río Maruzo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29251, LOU 29251; Oroso, Carollo, 29TNH5066758341, 236 m, 20/06/2021, en las riberas del río Tambre, en zona sombría, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29241, LOU 29241.

España: Lugo, Friol, As Laxes, Portovacas, 29TNH9427174709, 441 m, 02/07/2021, en zona encharcada baja dosel de *Quercus robur*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29294, LOU 29294; O Páramo, Agreimonde, 29TPH2724446324, 371 m, 04/07/2021, en prados sobre el río Sarria, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29326, LOU 29326; Sarria, Vilapedre, Agro de Langoeiras, 29TPH2794743613, 381 m, 04/07/2021, en las riberas del río Crecente al borde de fincas de cultivos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29331, LOU 29331; Taboada, Maxal, 29TNH9321229874, 788 m, 04/07/2021, en los taludes casi verticales sobre el río Maxal, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29315, LOU 29315.

España: Oviedo, Gijón, pr. Gijón, parque de Moreda, 30TTP8361023880, 9 m, 25/09/2021, entre las rocas de las vías del ferrocarril, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29371, LOU 29371.

España: Ourense, A Gudiña, O Pigarreiro, arroyo A Ribeira, 29TPG5429456726, 826 m, 03/03/2022, en taludes sobre el río A Ribeira, bajo dosel de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29419, LOU 29419; A Gudiña, O Pigarreiro, arroyo A Ribeira, 29TPG5429456726, 826 m, 03/03/2022, en taludes sobre el río A Ribeira, bajo dosel de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29420, LOU 29420; Beade, Caldelas, regato do Penso, 29TNG7057688121, 155 m, 25/08/2021, en terrazas del río, en suelos húmedos y sombríos bajo *Alnus glutinosa*, *Quercus robur* y *Salix* sp., frecuente, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29357, LOU 29357; Castrelo do Val, Gandulfes, Picouto de Fondougás, 29TPG3222648785, 473 m, 06/03/2022, en taludes sobre el río, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29457, LOU 29457; Castrelo do Val, Gandulfes, Picouto de Fondougás, 29TPG3222648785, 473 m, 06/03/2022, en taludes sobre el río, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29459, LOU 29459; Melón, Coto da Forc, río Cerves, 29TNG6593580162, 395 m, 25/08/2021, bajo dosel de *Quercus robur* en laderas de umbría sobre el río Cerves, abundante, *R. Pino Pérez, M.J. García Janeiro & A. Pino García*, FBIGA 29352, LOU 29352; Verín, Feces de Cima, Sobrañal, 29TPG3456735780, 482 m, 03/03/2022, en las ladera de un arroyo, al borde del encinar, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29437, LOU 29437; Verín, Feces de Cima, Sandín, 29TPG3510135265, 536 m, 06/03/2022, en arroyo bajo dosel de *Cytisus* y *Erica*, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29447, LOU 29447; Vilardevós, Arzádegos, 29TPG3871235586, 810 m, 06/03/2022, en borde de prados húmedos bajo dosel de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29453, LOU 29453; Vilarmaior, Zarra da Tolda, cruce de A Tolda, 29TNG9281397961, 491 m, 18/03/2022, sobre un muro de piedra, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29496, LOU 29496.

España: Pontevedra, Moaña, Domaio, Poza da Moura, rego da Miñouva, 29TNG2602283055, 216 m, 09/02/2022, en el borde del riachuelo, en medio de un bosque de *Pinus pinaster* y algún *Quercus suber*, escasa, *R. Pino Pérez, J.J. Pino Pérez & D. Álvarez*, FBIGA 29395, LOU 29395.

PRIMULACEAE

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Punta do Muiño, 29TMH9940002542, 3 m, 23/05/2024, en talud húmedo sobre la costa, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25952, LOU 25952; Ribeira, Isla Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9869402202,

Figura 16: Ejemplar de *Lysimachia talaverae* L.Sáez & Aymerich en la isla de Sálvora (A Coruña, Ribeira), 23/05/2024.

15 m, 23/05/2024, en los márgenes del camino, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25956, LOU 25956; Ribeira, Isla Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9870602184, 16 m, 23/05/2024, en los márgenes del camino, escaso, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27163, LOU 27163; Ribeira, Isla de Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9871502180, 17 m, 02/07/2024, en zonas húmedas del camino, entre *Pteridium aquilinum*, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27247, LOU 27247.

Lysimachia linum-stellatum L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Gralleiros, 29TMH9943102152, 18 m, 23/05/2024, en prado arenoso, sin cobertura vegetal y con cierto grado de humedad, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25948, LOU 25948.

Lysimachia loeflingii F.J.Jiménez & M.Talavera

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Gralleiros, 29TMH9940602206, 18 m, 23/05/2024, en prado arenoso, al borde de una zona húmeda, escaso, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25950, LOU 25950; Ribeira, Isla Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9870602184, 16 m, 23/05/2024, en los márgenes del camino, escaso, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25960, LOU 25960.

Lysimachia nemorum L.

España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida a la mallada del Mostallar, 29TPH7470445134, 1368 m, 21/08/2024, en las orillas pedregosas de un arroyo, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27154, LOU 27154.

Lysimachia talaverae L.Sáez & Aymerich

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Gralleiros, 29TMH9944702166, 18 m, 23/05/2024, en prado arenoso y húmedo, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25943, LOU 25943; Ribeira, Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Gralleiros, 29TMH9937202236, 18 m, 23/05/2024, en suelos arenosos sobre el talud del camino, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25951, LOU 25951; Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9951402187, 17 m, 16/04/2024, en talud sobre el camino, en suelos nitrificados, abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28981, LOU 28981 (Fig. 16).

Primula veris L. subsp. *veris*

España: A Coruña, Cariño, Punta Robaliceira, 29TNJ8519943492, 220 m, 05/05/2007, en acantilados de serpentinatas, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29373, LOU 29373 (Fig. 17).

Figura 17: *Primula veris* L. subsp. *veris* en los pastizales de suelos ultrabásicos de los cantiles de la Sierra de A Capelada (A Coruña, Cariño), 05/05/2007.

PTERIDACEAE

Adiantum capillus-veneris L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8593842900, 465 m, 01/07/2025, en talud sobre la fuente, sobre suelos serpentínicos, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33148, LOU 33148; Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8458743415, 10 m, 01/07/2025, en grietas de roquedos sobre el mar, abundante, *J. J. Pino Pérez, R. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33197, LOU 33197; Cedeira, Punta Candieira, 29TNJ7670640062, 107 m, 01/07/2025, en suelos ultrabásicos, sobre el talud de una fuente, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 33176, LOU 33176.

España: Pontevedra, Cangas, Donón, en los acantilados entre Punta Robaleira y la Playa de Melide, 29TNG1074777671, 3 m, 01/01/2022, en talud y pequeña furna sobre la costa, húmedos, orientados al SO, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29384, LOU 29384.

Anogramma leptophylla (L.) Link

España: Lugo, Taboada, Ramil, 29TNH9918329842, 596 m, 04/07/2021, sobre muros sombríos y húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29318, LOU 29318.

España: Ourense, Amoeiro, As Quintás, 29TNG8848494937, 391 m, 27/03/2025, en grietas de una pared rocosa con orientación oeste, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30210, LOU 30210; Coles,

Figura 18: Pastizal montano con *Anemone trifolia* subsp. *albida* (Mariz) Ulbr. en la Serra de Larouco (Ourense, Cualedro, Lucenza), 10/04/2025.

Soutullo de Arriba, regato de Gustei, 29TNG2419794622, 372 m, 18/03/2022, en el borde del arroyo, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29473, LOU 29473; Ourense, cerca de la estación de tren, 29TNG9255289417, 131 m, 18/03/2022, entre las grietas de un muro, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29470, LOU 29470.

España: Pontevedra, Moaña, Domaio, Castro de Montealegre, 29TNG2712882371, 89 m, 09/02/2022, en grietas de muros del castro, abundante, *R. Pino Pérez*, *J.J. Pino Pérez & D. Álvarez*, FBIGA 29401, LOU 29401.

Pteris multifida Poir.

España: Pontevedra, Pontevedra, Lourizán, jardines del Palacio, 29TNG2757995293, 38 m, 10/03/2022, entre grietas de piedras, una treintena de pies en las escaleras del palacio, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 29465, LOU 29465.

RANUNCULACEAE

Anemone trifolia subsp. *albida* (Mariz) Ulbr.

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, Regato das Xugadas, A Cabana, Serra de Larouco, 29TPG0807340331, 1294 m, 10/04/2025, en zona sombría y húmeda al lado de río bajo dosel de *Betula* y *Salix*, localmente abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30245, LOU 30245 (Fig. 18).

Caltha palustris L.

España: Ourense, A Peroxa, Corvelle, Costa do Pilo, 29TNH9405200696, 537 m, 18/03/2022, en zona encharcada baja dosel de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29481, LOU 29481.

Clematis vitalba L.

España: Ourense, Rubiá, Cornatel, 29TPH7952004284, 407 m, 16/08/2024, en la orilla del embalse bajo dosel arbóreo, abundante, *R. Pino Pérez*, *J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 27136, LOU 27136.

Nigella damascena L.

España: A Coruña, Santiago de Compostela, Vista Alegre, Campus Norte USC, 29TNH3707648836, 257 m, 08/05/2025, en prado de siega, frecuente, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30257, LOU 30257.

Ranunculus aquatilis L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, dunas de la playa dos Bois, 29TMH9926502780, 7

m, 02/07/2024, en prados húmedos, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27240, LOU 27240.

Ranunculus bulbosus L.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8611142918, 473 m, 01/07/2025, entre el brezal de *Erica*, abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 30286, LOU 30286.

Ranunculus flammula L.

España: Pontevedra, Forcarei, Xestoso, Brañas de Xestoso, 29TNH5417025120, 639 m, 11/07/2006, braña, zona turbosa en borde de campo trabajado, algo frecuente, *J.J. Pino, R. Pino & D. Álvarez*, FBIGA 33133, LOU 33133.

Ranunculus nigrescens Freyn

España: Ourense, Cualedro, Lucenza, A Portela, Serra do Larouco, 29TPG1288045456, 910 m, 10/04/2025, en suelos esqueléticos de claros del brezal de *Erica australis*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30220, LOU 30220; Cualedro, Lucenza, Pena Muller, Serra do Larouco, 29TPG1240544713, 984 m, 10/04/2025, en litosuelos, en claros del brezal de *Erica australis*, abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30232, LOU 30232.

Ranunculus repens L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9945702179, 18 m, 16/04/2024, en zona húmeda del talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28997, LOU 28997.

Ranunculus parviflorus Loefl.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Aldea, 29TMH9917102669, 16 m, 16/04/2024, en una grieta de las rocas del camino, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30042, LOU 30042.

Ranunculus tuberosus Lapeyr.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9959902110, 10 m, 16/04/2024, en un pequeño arroyo del camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28979, LOU 28979.

RESEDACEAE

Reseda media Lag.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9949802200, 17 m, 16/04/2024, en talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28982, LOU 28982.

Sesamoides suffruticosa (Lange) Kuntze

España: Ourense, A Mezquita, Manzalvos, Fraga do Piñeiro, 29TPG6514046683, 968 m, 30/05/2024, en claros de matorral de *Cytisus multiflorus*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27033, LOU 27033.

ROSACEAE

Agrimonia eupatoria L.

España: Ourense, Ribeira, Sobredo, 29TMH9934502276, 17 m, 23/05/2024, en prado húmedo y sombrío bajo *Salix atrocinerea*, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27166, LOU 27166.

Amelanchier ovalis Medik.

España: Ourense, Viana do Bolo, Seoane de Arriba, 29TPG5863467593, 830 m, 22/04/2004, creciendo en los alrededores del afloramiento calizo, raro, *J.J. Pino Pérez, R. Pino Pérez & J.L. Camaño*, FBIGA 27331, LOU 27331.

Potentilla erecta (L.) Raeusch.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8583242910, 450 m, 01/07/2025, en prados malos sobre serpentinas, entre el matorral de

Figura 19: *Potentilla recta* L. procedente de Sobredo (Ourense, Rubiá), 05/06/2025. Izquierda: inflorescencia; derecha: hoja caulinar.

Erica vagans, muy abundante, R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela, FBIGA 33152, LOU 33152; Ribeira, Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Gralleiros, 29TMH9944902154, 18 m, 23/05/2024, en prado arenoso y húmedo, frecuente, R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela, FBIGA 25947, LOU 25947.

Potentilla indica (Andrews) Th. Wolf

España: A Coruña, Santiago de Compostela, Vista Alegre, Campus Norte USC, 29TNH3707748843, 257 m, 08/05/2025, en prado de siega, frecuente, R. Pino Pérez, FBIGA 30256, LOU 30256.

Potentilla recta L.

España: Ourense, Rubiá, Sobredo, A Campiña, 29TPH7911900618, 376 m, 05/06/2025, en prados con humedad sobre la terraza sedimentaria del río Sil, Se colectó el 27-03-2025 con una maceta de tierra con bulbo de *Colchicum*, floreciendo en los primeros días de junio, frecuente, R. Pino Pérez, FBIGA 30273, LOU 30273 (Fig. 19).

Prunus spinosa L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, ladera este de Gralleiros, 29TMH9953902165, 18 m, 04/03/2025, en zonas rocosas formando rodales densos, localmente muy abundante, R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez, FBIGA 27314, LOU 27314.

RUBIACEAE

Crucianella angustifolia L.

España: Ourense, A Mezquita, Cádavos, Os Casarells, 29TPG6388750121, 957 m, 21/06/2024, en margen de carretera, frecuente, R. Pino Pérez, FBIGA 27206, LOU 27206.

Galium debile Desv.

España: A Coruña, Cariño, Serra de A Capelada, A Costa do Cadro, Punta Robaliceira, 29TNJ8551543348, 347 m, 01/07/2025, en prados naturales pero de intenso pastoreo de zonas serpentínicas, frecuente, R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela, FBIGA 33168, LOU 33168; Ribeira, Isla Sálvora, playa dos Bois, 29TMH9921703016, 3 m, 18/09/2024, en la duna primaria, escasa, J. J. Pino Pérez & R. Pino Pérez, FBIGA 27273, LOU 27273.

Sherardia arvensis L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, Punta do Salgueiriño, 29TMH9960301904, 9 m, 23/05/2024, en dunas secundarias, frecuente, R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela, FBIGA 25972, LOU 25972.

España: Ourense, Amoeiro, Liñares, 29TNG8883294142, 409 m, 27/03/2025, en margen de camino, en una cuneta húmeda, frecuente, R. Pino Pérez, FBIGA 30194, LOU 30194.

SALICACEAE

Salix atrocinerea Brot.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, ladera este de Gralleiros. al lado de la fuente, 29TMH9934902372, 15 m, 04/03/2025, en prado encharcado, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27323, LOU 27323.

SAXIFRAGACEAE

Micranthes chusii subsp. *lepismigena* (Planellas) Gornall

España: Lugo, Cervantes, Piornedo, subida a la mallada del Mostallar, 29TPH7470445134, 1368 m, 21/08/2024, en las orillas pedregosas de un arroyo, escasa, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27153, LOU 27153; Xermade, Covillón, 29TNH9756895789, 440 m, 20/06/2021, en taludes sombríos sobre el río Labrada, localmente abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29277, LOU 29277.

Saxifraga granulata L.

España: Ourense, Amoeiro, Liñares, 29TNG8883294142, 409 m, 27/03/2025, en talud sobre el camino bajo rodal de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30198, LOU 30198; Cualedro, Lucenza, A Portela, Serra do Larouco, 29TPG1288045456, 910 m, 10/04/2025, en taludes, de zonas despejadas del brezal, muy abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30215, LOU 30215; Cualedro, Lucenza, Pena Muller, Serra do Larouco, 29TPG1236944768, 985 m, 10/04/2025, en taludes expuestos, de zonas aclaradas del brezal, muy abundante, *R. Pino Pérez & J.J. Pino Pérez*, FBIGA 30239, LOU 30239.

Saxifraga tridactylites L.

España: Ourense, Ourense, cerca de la estación de tren, 29TNG9255289417, 131 m, 18/03/2022, entre las grietas de un muro, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29471, LOU 29471.

URTICACEAE

Parietaria judaica L.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9871502180, 17 m, 02/07/2024, en zonas húmedas del camino, entre *Pteridium aquilinum*, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 27246, LOU 27246.

VERBENACEAE

Lantana camara L.

España: Pontevedra, Cangas, O Viso, 29TNG1532979294, 43 m, 25/08/2024, en las grietas del enlosado de la acera, naturalizado, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27159, LOU 27159; Cangas, Darbo, Sierra Poniente, 29TNG1683679342, 107 m, 25/08/2024, creciendo entre *Rubus ulmifolius*, población de varios años de antigüedad, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 27161, LOU 27161.

VIOLACEAE

Viola henriquesii (Willk. ex Cout.) W.Becker

España: A Coruña, Ribeira, Isla Sálvora, embalse bajo el alto de Gralleiros, 29TMH9943402178, 18 m, 23/05/2024, en borde de prado arenoso y húmedo, frecuente, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez, I. Camaño & J. L. Camaño Portela*, FBIGA 25949, LOU 25949; Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9936902237, 17 m, 16/04/2024, en zona húmeda del talud sobre el camino, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 28999, LOU 28999; Ribeira, Isla de Sálvora, Cova Salvareiros, 29TMH9865603374, 6 m, 16/04/2024, en dunas secundarias, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30053, LOU 30053.

Viola kitaibeliana Schult.

España: Ourense, Amoeiro, Liñares, 29TNG8883294142, 409 m, 27/03/2025, en talud sobre el camino bajo rodal de *Quercus robur*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30203, LOU 30203; Verín, Cabreiroá, O Pontón, cerca del arroyo Ábedes, 29TPG2950741265, 376 m, 03/05/2024, en prados naturales bajo *Genista florida*, abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 30074, LOU 30074.

Viola riviniana Rchb.

España: A Coruña, Ribeira, Isla de Sálvora, ladera este de Gralleiros, 29TMH9951902147, 20 m, 04/03/2025, en suelos nitrificados desnudos con vegetación agostada principalmente de *Pteridium*

aquilinum, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 27315, LOU 27315; Ribeira, Isla de Sálvora, Gralleiros, camino de la Aldea, 29TMH9934702367, 16 m, 16/04/2024, debajo de la saucedá, frecuente, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30036, LOU 30036; Ribeira, Isla de Sálvora, Curro, 29TMH9882701742, 29 m, 16/04/2024, en prados cortados de *Pteridium aquilinum*, en zona soleada, escasa, *R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez*, FBIGA 30066, LOU 30066.

España: Ourense, A Peroxa, Corvelle, Costa do Pilo, 29TNH9412300704, 536 m, 18/03/2022, en talud sobre la carretera, en zona húmeda y sombría, bajo *Quercus robur*, escasa, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29491, LOU 29491; Castrelo do Val, Gandulfes, Picouto de Fondougás, 29TPG3257149516, 512 m, 06/03/2022, en taludes de solana, secos y soleados, al borde de un cultivo de vid, localmente abundante, *R. Pino Pérez*, FBIGA 29461, LOU 29461.

Discusión

Los datos aquí expuestos nos permiten comprobar algunos aspectos ecológicos y fenológicos del conjunto de las recolecciones. Por ejemplo, en la distribución mensual de las herborizaciones que se muestra en la Fig. 20, se aprecia que el 85 % de la actividad se concentró entre los meses de marzo y julio.

Figura 20: Distribución mensual de las herborizaciones reflejadas en este trabajo.

Asimismo, el análisis altitudinal (Fig. 21) revela que la gran mayoría de las herborizaciones (aprox. 94 %) se realizaron en cotas medias y bajas, situándose estas siempre por debajo de los 1000 msnm.

Figura 21: Distribución de los pliegos según intervalos altitudinales.

La hegemonía de las familias Polypodiaceae y Aspleniaceae en el presente trabajo (representando el 28,5 % del total de pliegos) responde al esfuerzo de prospección realizado en hábitats adecuados para su desarrollo, preferentemente en zonas húmedas de Galicia así como a un esfuerzo de muestreo dirigido para completar el conocimiento de grupos taxonómicos específicos. Por otra parte, la presencia recurrente de Asteraceae y Poaceae es coherente con su amplia representación en la flora vascular regional, mientras que la abundancia de Amaryllidaceae refleja la importancia de las campañas de muestreo primaverales (Fig. 22) .

Figura 22: Familias con mas de 14 pliegos herborizados (n = 517).

Agradecimientos.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento al personal del Herbario LOU (Centro de Investigación Forestal de Lourizán) por las facilidades otorgadas para el depósito y consulta del material que sustenta este trabajo. Asimismo, agradecemos a los diferentes colectores su colaboración durante las tareas de prospección en el campo. A la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia por las autorizaciones a la excepción en las normas de protección de especies catalogadas.

Bibliografía.

- CAMAÑO, J. L.; PINO PÉREZ, J. J.; SILVA-PANDO, F. J. & PINO PÉREZ, R. 2006. Asientos corológicos, LOU 2003. *Boletín Biga*, 1: 3-138.
- CAMAÑO PORTELA, J. L.; SILVA-PANDO, F.J.; PINO PÉREZ, J. J. & PINO PÉREZ, R. 2008. Asientos corológicos LOU, 2005. *Boletín Biga*, 4: 5-21.
- CAMAÑO PORTELA, J. L.; PINO PÉREZ, J. J.; SILVA-PANDO, F.J. & PINO PÉREZ, R. 2009. Asientos corológicos LOU, 2008. *Boletín Biga*, 6: 25-36.

- CASTROVIEJO, S. (coord.). 1986-2021. *Flora iberica*. Vols. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI(I), XVI(II), XVI(III), XVII, XVIII, XIX(I), XIX(II), XX, XXI. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- EURO+MED 2006+. 2026. Euro+Med PlantBase the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Published at <http://www.europusmed.org> [22 January 2026]
- PINO PÉREZ, J. J.; CAMAÑO, J. L. & PINO PÉREZ, R. 2007. Asientos corológicos, LOU 2004. *Boletín Biga*, 2: 40-120.
- PINO PÉREZ, J. J.; SILVA-PANDO, F. J.; CAMAÑO PORTELA, J. L. & PINO PÉREZ, R. 2008. Asientos corológicos LOU, 2006. *Boletín Biga*, 4: 23-36.
- PINO PÉREZ, J. J.; SILVA-PANDO, F. J.; CAMAÑO PORTELA, J. L. & PINO PÉREZ, R. 2009. Asientos corológicos LOU, 2007. *Boletín Biga*, 6: 5-23.
- PINO PÉREZ, R.; CAMAÑO PORTELA, J. L.; PINO PÉREZ, J. J. & SILVA-PANDO, F. J. 2009b. Asientos corológicos LOU, 2009. *Boletín Biga*, 6: 109-124.
- PINO PÉREZ, R. & PINO PÉREZ, J. J. 2013. Asientos corológicos LOU, 2011-2012. *Boletín Biga*, 11: 69-105.
- PINO PÉREZ, R. & PINO PÉREZ, J. J. 2014. Asientos corológicos LOU, 2013. *Boletín Biga*, 14: 13-25.
- PINO PÉREZ, R. & PINO PÉREZ, J. J. 2014b. Asientos corológicos LOU, 2014. *Boletín Biga*, 14: 27-41.
- PINO PÉREZ, R. & PINO PÉREZ, J. J. 2018. Asientos corológicos FBIGA, 2015-2017. *Boletín Biga*, 16: 7-25.
- PINO PÉREZ, R. & PINO PÉREZ, J. J. 2018b. Asientos corológicos FBIGA, 2018. *Boletín Biga*, 16: 27-67.
- PINO PÉREZ, R.; CAMAÑO PORTELA, J. L.; PINO PÉREZ, J. J.; SILVA-PANDO, F. J. & PINO CANCELAS, A. 2010. Asientos corológicos LOU, 2010. *Boletín Biga*, 9: 5-14.
- PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J. J.; SILVA PANDO, F. J. & CAMAÑO PORTELA, J. L. 2021. Asientos corológicos FBIGA, 2019-2020. *Boletín Biga*, 19: 5-77.
- POWO. 2026. Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; <https://powo.science.kew.org/> Retrieved 22 January 2026.
- TUTIN, T. G.; HEYWOOD, V. H.; BURGESS, N. A.; VALENTINE, D. H.; WALTERS, S. M. & WEBB, D. A. (eds.) 1964-1980. *Flora Europaea*. Vols. I, II, III, IV, V. University Press, Cambridge.
- WFO. 2026. World Flora Online. Version [January]. Published on the Internet; <http://www.worldfloraonline.org>. Accessed on: [22 January 2026]